

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

REDIB

MIAR

ROAD

REVIEWER CREDITS

Academia.edu

INDEX

COPERNICUS INTERNATIONAL

REED
Red de Estudios sobre Educación

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela.deescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escritura Creativa

Volumen 5, Número 2, Año 2024 (Julio-Diciembre)

Revista Digital de Escriba. Escuela de Escritores

Escriba. **ESCUELA DE ESCRITORES**

Crisálida V. Villegas G.

Presidente- Directora

Yanet M. García P.

Vicepresidente

Rosa B. Pérez O.

Secretaria

REVISTA ESCRITURA CREATIVA

Nohelia Y. Alfonzo V. (UNES, Venezuela)

DIRECTORA

Crisálida V. Villegas G. (UBA, Venezuela)

EDITORA

COMITÉ EDITORIAL

Luisa A. García (UNESR, Venezuela)

Sandra E. Salazar V. (Alianza Francesa, EEUU)

Rosy C. León (Redit, Chile)

René A. Orozco R. (UBV, Venezuela)

Ibaldo E. Fandiño G (Universidad del Atlantico. (Colombia)

PORTADA

Rosa B. Pérez

Nohelia Y. Alfonzo V

DIAGRAMACIÓN Y COMPILACIÓN

Nohelia Y. Alfonzo V.

FORMATO ELECTRÓNICO

Zahira F. Silano H.

Es una publicación electrónica semestral de la Editorial ESCRIBA,
arbitrada por el sistema doble ciego y de acceso abierto

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

INDICE

	pp.
Editorial	<u>5</u>
El arte de escribir y la voz del autor Nohelia Yaneth Alfonso Villegas	
Artículos	
Legibilidad y lecturabilidad: estrategias clave para la comprensión efectiva en la escritura científica Lourdes Margarita Meza Ruiz	<u>10</u>
El arte y la ciencia de escribir desde lo clásico a lo contemporáneo Benny Josmer Márquez Franco	<u>25</u>
Ensayos	
El discurso científico y la era digital Juan Carlos Gómez Villalva	<u>38</u>
El discurso en la formación de investigadores Efraín Velasteguí López	<u>46</u>
Identidad profesional de investigadores y discurso académico Eliécer Aldana Bermúdez	<u>53</u>
El discurso académico en la formación de investigadores contables Maribel del Rocío Paredes Cabezas	<u>59</u>
Cuento	
Hija del cafetal (Cuento) José Fabián Elizondo González	<u>66</u>
Reseña	
Libro Convergencia Tecnológica, Mercados disruptivos e Inteligencia Artificial Crisálida Victoria Villegas González	<u>80</u>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
 Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
 Teléfonos : +5804243223982

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

Editorial

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela deescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

EDITORIAL

El arte de escribir y la voz del autor

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas¹

En un mundo cada vez más rápido y digital, la escritura sigue siendo una de las formas más poderosas de comunicación y expresión. Ya sea a través de novelas que nos transportan a mundos imaginarios, ensayos que nos desafían a pensar de manera crítica o poemas que nos tocan en lo más profundo de nuestras almas, la escritura tiene el poder de transformar, inspirar y conectar.

En este número de la revista Escritura Creativa, examinamos el arte de escribir desde múltiples perspectivas. Los autores nos llevan a un viaje a través de las estrategias que los escritores utilizan en la construcción del discurso escrito, entendiendo que la escritura es, ante todo, una búsqueda de la verdad y la autenticidad, una forma de encontrar y expresar nuestra voz única, de contar nuestras historias de manera que resuenen con otros. En un mundo donde la uniformidad a menudo parece prevalecer, la escritura invita a ser diferentes, a ser nosotros mismos.

Este número también honra a aquellos que han dedicado sus vidas a la escritura, ya sea como editores u autores cuyas historias y experiencias nos recuerdan que la escritura es un viaje, a menudo difícil, pero siempre valioso. Como siempre, nuestro objetivo es inspirar y empoderar a nuestros lectores, ya sea que estén en el comienzo de su viaje como escritores o que ya tengan una carrera bien establecida. La escritura es un arte que nunca deja de evolucionar y estamos emocionados de ser parte de ese desarrollo.

El número cuenta con dos artículos, el primero titulado **Legibilidad y lecturabilidad: estrategias clave para la comprensión efectiva en la escritura científica** escrito por Lourdes

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES-UBA. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Margarita Meza Ruiz discute estrategias como el uso de lenguaje claro, estructuras lógicas y diseño visual que facilitan la lectura y comprensión del contenido. Además, se concluye que integrar estas estrategias es fundamental para hacer la comunicación científica más accesible y exitosa, elevando la calidad de las publicaciones y promoviendo una mejor difusión del conocimiento.

El segundo artículo de nombre **El arte y la ciencia de escribir desde lo clásico a lo contemporáneo** de la autoría de Benny Josmer Márquez Franco, el cual explora la dualidad entre el arte y la ciencia de la escritura, analizando cómo los elementos poéticos y disciplinantes han evolucionado a lo largo del tiempo. Se enfatiza la importancia de comprender tanto los aspectos formalistas como los profundos en la producción escrita, destacando la necesidad de perfeccionar estos elementos para generar una escritura más avanzada. Además, se presenta una investigación basada en fuentes formales que apoya la autopoiesis del estudio, concluyendo que la escritura debe equilibrar la sobriedad científica con la liberalidad poética.

Seguidamente, se presentan cuatro ensayos, el primero, denominado **El discurso científico y la era digital** de la autoría de Juan Carlos Gómez Villalva, analiza cómo la revolución digital ha transformado el discurso científico, adaptándolo a nuevas plataformas de comunicación como redes sociales y blogs. Se argumenta que esta democratización del acceso al conocimiento permite una mayor participación del público no especializado, pero también plantea desafíos en la precisión y claridad de la información. Además, se enfatiza la necesidad de equilibrar la rigurosidad científica con la accesibilidad, para evitar malentendidos y promover una comunicación efectiva en la era digital.

El segundo, llamado **El discurso en la formación de investigadores** redactado por Efraín Velasteguí López, destaca la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, interdisciplinario y complejo. Se argumenta que el discurso permite a los estudiantes negociar su identidad en la comunidad científica y comunicar efectivamente sus hallazgos. Además, se enfatiza que la

formación de investigadores debe incluir no solo competencias técnicas, sino también discursivas que faciliten la resolución de problemas complejos y la colaboración en la investigación.

El tercero, de nombre **Identidad profesional de investigadores y discurso académico** desarrollado por Eliécer Aldana Bermúdez, plantea que la identidad profesional de los investigadores se construye a través de sus experiencias y el discurso académico que utilizan en su trabajo. Se explora cómo las narrativas discursivas influyen en la percepción de los investigadores dentro de su campo y cómo estas narrativas están moldeadas por factores académicos, sociales y culturales. Además, se destaca la importancia de la capacidad de comunicar resultados de manera clara y persuasiva, lo que contribuye a establecer una reputación profesional sólida y a fomentar el avance del conocimiento científico.

El cuarto, se llama **El discurso académico en la formación de investigadores contables: interdisciplinariedad y resolución de problemas complejos** escrito por Maribel del Rocío Paredes Cabezas, señala que el discurso académico es fundamental en la formación de investigadores contables, ya que fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de abordar problemas complejos de manera interdisciplinaria. Se destaca la importancia de integrar diversas metodologías y perspectivas para desarrollar competencias que permitan a los jóvenes investigadores conceptualizar y resolver desafíos en el campo de la contabilidad. Además, se enfatiza que una narrativa clara y persuasiva es esencial para comunicar hallazgos y promover valores éticos en la profesión contable.

Luego, se presenta el cuento **Hija del cafetal** de la autoría de José Fabián Elizondo González, narra la vida de Magda, quien enfrenta una lucha interna y externa en un entorno de selva tropical y plantaciones de café. A través de sus experiencias, se exploran temas de represión emocional, la búsqueda de identidad y la relación con su hija Celia, mientras Magda intenta reparar su vida y los sueños rotos. La historia refleja la complejidad de las relaciones familiares y el impacto del entorno en la vida de los personajes, destacando la resiliencia en medio de la adversidad.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Finalmente, aparece la reseña del libro **Convergencia tecnológica, mercados disruptivos e inteligencia artificial** presentada por Crisálida Victoria Villegas González, aborda cómo la convergencia tecnológica y la integración de la Inteligencia Artificial (IA) están transformando industrias enteras y creando nuevos modelos de negocio. A través de sus capítulos, se exploran conceptos como la disrupción creativa en mercados, la interconexión de tecnologías, y la necesidad de un enfoque ético y responsable en la implementación de la IA, destacando su papel crucial en la innovación comercial y la personalización del mercado. En conjunto, el texto ofrece una visión integral sobre el impacto de estas tecnologías en el comercio y la sociedad.

Gracias por unirse a nosotros en esta exploración del arte de escribir. Esperamos que este número de nuestra revista sea una fuente de inspiración y conocimiento para ustedes, nuestros valiosos lectores.

Feliz lectura y motivación para escribir

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

Legibilidad y lecturabilidad: estrategias clave para la comprensión efectiva en la escritura científica

Lourdes Margarita Meza Ruiz

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela.deescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Legibilidad y lecturabilidad: estrategias para la comprensión exitosa de la escritura científica

Legibility and readability: strategies for successful comprehension of scientific writing

Lourdes Margarita Meza Ruiz ²

Resumen

La escritura científica enfrenta una doble problemática: por un lado, la complejidad inherente a la legibilidad y lecturabilidad; por otro, el uso excesivo de tecnicismos, estructuras densas y formatos poco amigables para el lector. Esto genera barreras en la comprensión, que limita la difusión del conocimiento. Además, la presión por publicar rápidamente puede llevar a priorizar cantidad sobre calidad en los textos, acentuando problemas de claridad y coherencia. Este panorama resalta la necesidad del estudio sobre las estrategias que optimicen tanto la legibilidad (facilidad de lectura) como la lecturabilidad (atractividad y fluidez del contenido). En tal sentido, el objetivo del artículo es exponer la legibilidad y lecturabilidad como estrategias para la comprensión exitosa de la escritura científica. Se baso en la metodología de revisión documental. Los resultados muestran que, al aplicar principios como el lenguaje preciso, estructura lógica y diseño visual, se favorece la lectura comprensiva, concluyendo que integrar estas estrategias es esencial para una comunicación científica más accesible y exitosa, ya que contribuyen a elevar la calidad y la reputación de las publicaciones, fomentando la ética y la excelencia en la comunicación académica.

Palabras Clave: Comprensión, Científica, Escritura, Lecturabilidad, Legibilidad.

Abstract

Scientific writing faces a double problem: on the one hand, the inherent complexity of legibility and readability; on the other, the excessive use of technical terms, dense structures and formats that are not reader-friendly. This creates barriers to understanding, which limits the dissemination of knowledge. In addition, the pressure to publish quickly can lead to prioritizing quantity over quality in texts, accentuating problems of clarity and coherence. This panorama highlights the need for a study of strategies that optimize both readability (ease of reading) and readability (attractiveness and fluidity of content). In this sense, the objective of the article is to present readability and readability as strategies for the successful understanding of scientific writing. It was based on the methodology of documentary review. The results show that, by applying principles such as precise

² Dra. Ciencias de la Educación, Subdirectora de Revepte. Cespe Venezuela, email: mezalou11@gmail.com / <https://orcid.org/0000-0002-3333-7051>

language, logical structure and visual design, comprehensive reading is favored, concluding that integrating these strategies is essential for more accessible and successful scientific communication, since they contribute to raising the quality and reputation of publications, promoting ethics and excellence in academic communication.

Keywords: Comprehension, Scientific, Writing, Readability, Legibility.

Introducción

En el proceso de construcción científica, es relevante tener en consideración la manera de lograr la comunicación escrita en el campo académico, a fin de expresar de manera legible y comprensible el mensaje que se desea divulgar. De allí que el objetivo del artículo es la significancia de la comunicación científica para la conformación de una adecuada legibilidad y lecturabilidad como parte del proceso escritural. Para ello, en este artículo se planteó como objetivo es exponer la legibilidad y lecturabilidad como estrategias para la comprensión exitosa de la escritura científica.

En la producción de artículos académicos, es común que los autores utilicen un lenguaje técnico y estructuras complejas con el fin de asegurar precisión y formalidad. Sin embargo, un estilo demasiado denso puede dificultar la comprensión del lector, alejándolo de la información clave y reduciendo el impacto de la investigación. La falta de legibilidad y lecturabilidad en los textos científicos no solo limita la difusión del conocimiento, sino que también contribuye a la baja accesibilidad de la información para quienes no están familiarizados con los términos técnicos o el estilo académico de una disciplina.

Lo planteado puede deberse a múltiples y diversos factores como el uso excesivo de tecnicismos y lenguaje especializado que, si bien es necesario y preciso, resulta inaccesible para lectores no especializados o que recién comienzan en una disciplina. Esta barrera lingüística limita la difusión del conocimiento, ya que solo los expertos en el tema logran acceder y comprender el contenido en su totalidad, dejando fuera a un público potencialmente interesado.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Otro problema que se presenta en el campo de la escritura científica radica en la complejidad estructural de los textos científicos, ya que, con frecuencia, los artículos están compuestos de oraciones largas, estructuras gramaticales complejas y párrafos densos que dificultan la lectura fluida y comprensible. Este tipo de redacción puede desmotivar a los lectores, especialmente en campos interdisciplinarios donde es importante que el conocimiento fluya entre especialistas de diversas áreas. Por ende, la dificultad para extraer ideas principales o identificar resultados clave debido a esta densidad textual, disminuye la efectividad del artículo como medio de comunicación y, por ende, limita su impacto académico.

También la falta de recursos visuales y de organización clara representa otro obstáculo importante. Muchos artículos académicos carecen de gráficos, tablas o esquemas que faciliten la comprensión de datos complejos, lo que conlleva a que la lectura sea fatigante y requiera mayor tiempo para entender el contenido, ya que, sin estos apoyos visuales, el lector depende exclusivamente del texto para interpretar la información, lo cual no siempre es efectivo, especialmente cuando se trata de datos cuantitativos o resultados experimentales detallados.

La comunicación científica al estar dirigida a un público especializado, requiere de precisión en la divulgación de conocimientos, en virtud de que depende en gran medida de la claridad y la accesibilidad del lenguaje. En este contexto, la legibilidad y la lecturabilidad son factores clave para la exitosa comprensión de artículos académicos y demás formas escritas. La legibilidad se refiere a la facilidad con la que un texto puede ser leído en términos de sintaxis, estructura y presentación; mientras que la lecturabilidad abarca la capacidad de comprensión profunda del contenido. Ambos elementos son fundamentales para que el mensaje científico sea accesible a un público más amplio, incluyendo estudiantes, investigadores noveles y lectores de otras disciplinas.

Por lo tanto, es esencial que los autores de artículos científicos y académicos consideren estrategias que mejoren tanto la legibilidad como la lecturabilidad de sus trabajos. La simplificación de estructuras gramaticales, el uso de recursos visuales y el diseño de texto en función de la

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

claridad, son prácticas que pueden contribuir significativamente a mejorar la experiencia del lector y a promover un mayor entendimiento. El artículo plantea la importancia de estos elementos en la comunicación científica y estudia cómo una presentación cuidadosa del contenido puede facilitar la difusión y comprensión del conocimiento académico en diversos contextos y audiencias.

Metodología

La metodología que dio origen al artículo es de tipo documental, enfocada en una amplia revisión bibliográfica en diversos buscadores especializados como google académico, bibliotecas digitales, artículos científicos, charlas científicas, entre otros. El método utilizado fue el analítico sintético, por cuanto se fundamenta en la recopilación, análisis y síntesis de la información obtenida de base documental. El método conlleva un análisis donde se examinan los documentos y demás fuentes de información a fin de recopilar conceptos, fundamentos teóricos y otros datos, con la finalidad de generar una comprensión detallada de la información.

En cuanto a lo sintético, la información obtenida se organiza en base a una síntesis de las distintas fuentes (primarias y secundarias) con la finalidad de construir un argumento coherente y bien estructurado, donde se integraron las ideas de diferentes autores, se crearon relaciones entre conceptos, para generar las conclusiones con el fin de presentar una perspectiva integral y fundamentada sobre el caso de estudio.

Revisión de la Literatura

Se entiende por **legibilidad de un texto** al conjunto de características tipográficas y lingüísticas que permiten su lectura y comprensión con mayor facilidad, es decir, que la dificultad de un texto puede ser evaluada mediante fórmulas matemáticas que permiten medir la dificultad sintáctica, las técnicas de evaluación de la dificultad semántica, así como mediante instrumentos para la evaluación de la organización y presentación de un texto o gráfico.

En este orden de ideas, la legibilidad de un texto está referida a las características tipográficas y lingüísticas que facilitan su lectura y comprensión. En otras palabras, la complejidad de un texto

puede evaluarse mediante fórmulas matemáticas que miden aspectos como la dificultad sintáctica, así como a través de técnicas para analizar la complejidad semántica y el uso de herramientas que valoran la organización y la presentación tanto del texto como de los elementos gráficos.

Es decir, la legibilidad de un texto se refiere a la facilidad con la que un lector puede reconocer y entender las palabras y el contenido en su totalidad. Este concepto se centra en cómo varios elementos visuales y lingüísticos influyen en la capacidad del lector para leer el texto de manera fluida y comprender su significado. Los elementos visuales, como el tamaño de la letra, el espacio entre las líneas (interlineado), el contraste entre el texto y el fondo, y la tipografía elegida, juegan un papel crucial en la legibilidad. Por ejemplo, un tamaño de letra adecuado y un interlineado suficiente, facilita el seguimiento de la lectura mientras que un contraste adecuado entre el texto y el fondo evita la fatiga visual.

Algunos aspectos clave de legibilidad son: la **tipografía**, el tamaño de la fuente y estilo afectan la claridad. **Interlineado y espaciado**, la distancia entre líneas y palabras debe ser adecuada para no causar fatiga visual. El **contraste** entre el color de fondo y el texto influye en la facilidad de lectura. **Formato**, la disposición visual del texto en la página también juega un papel fundamental (Gómez, 2024). Es decir, la elección de una tipografía clara y legible, ya sea con serifa o sin serifa, dependiendo del medio de presentación (papel o pantalla), es esencial para mejorar la legibilidad.

La legibilidad también se ve afectada por aspectos lingüísticos, como la claridad y concisión del lenguaje, la estructura lógica de las oraciones, párrafos y el uso adecuado de la puntuación. Es un aspecto multifacético que combina elementos visuales y lingüísticos para asegurar que el texto sea accesible y comprensible para el lector, lo que a su vez mejora la eficacia de la comunicación y reduce la fatiga mental asociada con la lectura.

Legibilidad lingüística. A fin de que un artículo sea más legible, se debe tener en cuenta una serie de aspectos: en primer lugar, que predomine la estructura más básica y comprensible de una frase, es decir, la de sujeto-verbo-complementos. Dicha estructura favorece la anticipación y el

lector puede prever los elementos significativos. No es necesario que todas las frases sigan estrictamente el orden lógico de la estructura, ya que si no lo que se consigue es un ritmo monótono de lectura que puede aburrir al lector. Pero si que es importante tener presente la ordenación más racional, porque facilita la comprensión del artículo. Por esta razón, la ordenación interna de la frase incide directamente en la legibilidad de un texto (Ferrando, 2004).

En consecuencia, para mejorar la legibilidad de un artículo se debe mejorar, entre otros factores, el empleo de una estructura sencilla y clara de una oración, como es sujeto-verbo-complementos, lo cual le permite al lector anticipar y prever los elementos que seguirán. No obstante, no es imprescindible que todas las oraciones respeten estrictamente este orden lógico, sin embargo, mantener una organización racional en las frases es clave, ya que esto facilita la comprensión del texto, por cuanto la estructura interna de las oraciones influye directamente en la claridad del contenido.

Uno de los instrumentos para conseguir la **legibilidad tipográfica** son los distintos tipos de letra. Uno de ellos es la cursiva, donde su función principal es poner de relieve una palabra o conjunto de palabras que interesa remarcar en el texto o para indicar subtítulos de artículos, de capítulos, entre otras. Otra de las herramientas que permiten hacer inteligible un texto son los signos de puntuación, que suplen en el lenguaje escrito, las alteraciones del ritmo y entonación del lenguaje oral y, en consecuencia, ayudan al lector a comprender mejor el texto que está leyendo. Por este motivo es tan importante “saber puntuar bien, ya que la utilización incorrecta de los signos de puntuación, puede llevar al lector a entender una información de manera diferente de cómo el autor la concibió y, por consiguiente, la escribió” (Ferrando, 2004, p.145).

Lo que denota que un recurso clave para mejorar la legibilidad tipográfica es el uso de diferentes estilos de letra, además de los signos de puntuación, ya que son herramientas indispensables para hacer un texto más comprensible, por cuanto en el lenguaje escrito se

reemplazan las variaciones de ritmo y entonación propias del lenguaje oral, lo cual contribuye a que el lector interprete mejor lo que está leyendo.

La **estructura del texto, el uso de lenguaje claro y la organización de la información** influyen en la legibilidad de los artículos científicos. Autores como Rudolf Flesch (creador del Índice de Legibilidad Flesch) destacan la importancia de factores como el uso de oraciones cortas y la simplificación del vocabulario, para mejorar la legibilidad en los textos científicos. Además, George Gopen y Judith Swan subrayan en sus estudios la necesidad de una estructura clara y un flujo lógico de ideas para hacer los textos académicos accesibles, sin sacrificar la profundidad ni la precisión (Gómez, 2024).

Es importante señalar que la facilidad de lectura se define como la capacidad del lector para descifrar el texto y comprender su significado. Los aportes de autores como Rudolf Flesch, George Gopen y Judith Swan son cruciales en este aspecto, ya que resaltan la importancia del uso de oraciones cortas, la simplificación del vocabulario, y la estructura clara y lógica para mejorar la legibilidad de los textos.

Lectorabilidad en la difusión científica y comprensión del público académico. La lectorabilidad implica cómo el estilo y el formato de un texto influyen en la facilidad de lectura, el atractivo visual y la experiencia general del lector. Este subtema analiza cómo aspectos como la elección del estilo de escritura, la claridad del lenguaje, la estructura lógica del contenido y el diseño visual (tipografía, espaciado, colores, uso de gráficos y tablas) pueden mejorar o dificultar la interacción del lector con el texto. Además, se estudia cómo estas decisiones impactan en la comprensión, retención y disposición del lector para continuar explorando el contenido, destacando la importancia de equilibrar la presentación estética con la funcionalidad del diseño (Gómez, 2024).

John Swales, con su trabajo en análisis de discurso en textos académicos, resalta que un estilo adaptado al contexto científico y al público lector puede mejorar la comprensión y el impacto del texto. Stephen B. Krashen, en su teoría de la adquisición del lenguaje, argumenta que la

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

información clara y organizada facilita no solo la comprensión, sino también el aprendizaje, reforzando así la importancia de la lecturabilidad en los textos científicos para promover la difusión del conocimiento (Gómez, 2024). También es relevante acotar lo siguiente:

La lectura comienza con la decodificación de las letras o caracteres, hasta acceder a los niveles superiores de las sílabas, palabras, frases, oraciones y finalmente, la atribución del significado al texto. La lectura, de esta manera, es considerada como un proceso interactivo multinivel. Es decir, el texto debe ser analizado en varios niveles, con unidades de análisis que van desde las letras hasta el texto como un todo. Además, para procesar los rasgos explícitos de un escrito, el lector debe transmitir una cantidad considerable de conocimiento preexistente al proceso de comprensión de lectura. La interacción entre procesos basados en texto y procesos basados en conocimiento y entre niveles dentro de cada proceso es esencial para la comprensión de lectura (Muñoz, 2006).

Lo antes señalado resalta que la comprensión lectora depende tanto del análisis del texto en sí, como del conocimiento que el lector aporta, siendo clave la interacción entre estos dos aspectos y entre los diferentes niveles de procesamiento del texto para lograr una comprensión efectiva. Además, el proceso de lectura no solo implica descifrar palabras, sino también activar conocimientos previos y asociarlos con la nueva información que el texto presenta.

Esto significa que el lector debe ser capaz de conectar sus experiencias, conocimientos y contexto con el contenido del texto, lo que enriquece su comprensión y facilita la interpretación, permitiendo que el lector no solo entienda el mensaje explícito del texto, sino también las inferencias y significados implícitos, dando lugar a una lectura más profunda y crítica.

Resultados

En la actualidad, la Inteligencia Artificial ofrece varias ventajas que pueden contribuir significativamente a optimizar la creación de textos y artículos científicos. A continuación, se describen estas bondades en la tabla 1.

Tabla 1
Herramientas para la evaluación de la legibilidad

Herramientas	Definición
Legible legible.es	Evaluación de legibilidad. Analiza la longitud de las frases, la complejidad del vocabulario y la estructura gramatical para asegurar que el texto sea comprensible para el lector objetivo. Ofrece recomendaciones para reescribir frases largas, reducir la complejidad del lenguaje y hacer el contenido más accesible.
Hemingway Editor	Herramienta que mide la claridad y la concisión del texto, y destaca frases complejas y largas. Indica el nivel de dificultad de lectura, y sugiere la simplificación de estructuras para mejorar la fluidez y facilitar la lectura.
ProWritingAid Aid	Ofrece un análisis detallado de la legibilidad del texto y mide factores como el flujo y la claridad. Identifica problemas en la estructura del texto. Propone mejoras para hacer el contenido más fácil de leer, especialmente en contextos académicos o técnicos.
Language Tool https://languagetool.org/es	Además de la corrección gramatical, también evalúa la claridad del texto, y asegura que sea accesible y comprensible para el lector. Sugiere cambios en la estructura de oraciones complejas y ayuda a ajustar el tono del contenido para el público objetivo.
Gunning Fog Index http://www.gunning-fog-index.com/	Un índice que mide la dificultad de lectura del texto, basado en la longitud de las frases y el uso de palabras complejas. Cuanto más alto es el índice, más difícil es de leer el texto y ofrece una métrica clara sobre la accesibilidad del contenido.
Readability Test Tool https://sitechecker.pro/readability-checker/	Herramienta que evalúa la legibilidad utilizando varios índices de legibilidad (como Flesch-Kincaid y SMOG) y proporciona una evaluación precisa del nivel de comprensión del texto. Ofrece métricas útiles para ajustar el contenido según el nivel de lectura del público objetivo.
Clara https://comunicacionclara.com/	Herramienta de evaluación de claridad textual, diseñada para detectar frases complejas y tecnicismos que puedan complicar la lectura. Proporciona recomendaciones para hacer el contenido más claro y accesible, especialmente en textos dirigidos a audiencias generales.

Fuente: Gómez (2024)

Las herramientas de evaluación de legibilidad, como Legible (legible.es), Hemingway Editor, ProWritingAid, LanguageTool, Clara, el índice de Gunning Fog, entre otros, son recursos muy valiosos para mejorar la claridad y accesibilidad de los textos. Hemingway Editor, por ejemplo, identifica frases largas y complejas para simplificarlas; ProWritingAid y LanguageTool combinan

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

análisis de legibilidad con corrección gramatical, siendo útiles en ámbitos profesionales y académicos. Clara y Legible, enfocadas en español, optimizan la legibilidad para audiencias hispanohablantes.

El índice de Gunning Fog, por su parte, estima la escolaridad requerida para comprender un texto. Todas estas herramientas ayudan a ajustar el estilo y la estructura del texto, asegurando que la información se comunique de manera eficaz y sea adecuada para el público objetivo, especialmente en entornos educativos, corporativos y de divulgación científica.

También, mediante la inteligencia artificial se han presentado múltiples herramientas que permiten evaluar y mejorar la calidad textual en la conformación de la escritura científica, dentro de las cuales se tienen, las que se presentan seguidamente en la tabla 2.

Tabla 2
Herramientas para la evaluación de la calidad textual

Herramientas	Definición
Estilector www.estilector.com	Analiza la cohesión textual y la conexión entre ideas y sugiere estrategias. Detecta incoherencias y problemas de fluidez discursiva, y ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar la estructura del texto. Es un recurso que permite medir cohesión, conexión de palabras, fluidez discursiva.
Stilus www.mystilus.com	Evalúa la coherencia discursiva y destaca secciones del texto que requieren mayor cohesión interna. Sirve para un mejor uso de conectores y transiciones entre oraciones y párrafos. Tiene recursos para hacer transiciones o vínculos de articulación para gráficas.
Grammarly www.grammarly.com	Ofrece mejoras en la estructura oracional y la coherencia general del texto. Identifica repeticiones innecesarias y puntos donde las ideas no fluyen adecuadamente. Similar a stilus, tiende más a la brevedad en la forma de componer.
ProWritingAid prowritingaid.com	Herramienta que evalúa la estructura del texto y ofrece sugerencias para mejorar la transición entre ideas. Revisa la coherencia entre párrafos y propone mejoras para un flujo de ideas más lógico.
Language too	Es un recurso para medir cuestiones de lo semántico. Lo claro, lo elegible del discurso. Hemingway: simplifica la lecturabilidad, favorece la legibilidad en los textos. Sapling: para mejorar o parafrasear lo mismo que texazer:

Gauning Fog Index	Herramienta utilizada para medir la complejidad y facilidad de lectura de un texto. Fue desarrollada por Robert Gunning en 1952, y su principal objetivo es indicar el nivel educativo necesario para que un lector promedio pueda comprender un texto de manera clara y efectiva.
Readability Test Tool https://sitec	Herramienta en línea que evalúa la legibilidad de un texto escrito. Utiliza diferentes fórmulas y estándares de medición, como el Flesch Reading Ease , el Gunning Fog Index , el Coleman-Liau Index , entre otros, para determinar qué tan fácil o difícil es para los lectores comprender un texto.

Fuente: Gómez (2024)

Las herramientas antes descritas, contribuyen a mejorar los procesos inherentes a la lecturabilidad de los textos en relación a la cohesión textual, la coherencia discursiva, mejoras en la estructura oracional, ayuda a mejorar la transición entre distintas ideas, permite medir cuestiones semánticas, entre otros aspectos, de igual relevancia para la comprensión de un texto escrito. También para complementar las contribuciones al proceso de lecturabilidad, es importante acotar lo establecido por la pragmática cognitiva.

La pragmática cognitiva es una rama de la lingüística y de la psicología cognitiva que estudia cómo las personas interpretan el significado de los mensajes en contextos específicos, considerando factores como la intención del hablante, el contexto cultural y el conocimiento compartido entre los interlocutores. A diferencia de la pragmática tradicional, que se centra en las normas y convenciones del lenguaje, la pragmática cognitiva enfatiza el papel de los procesos mentales y de la cognición en la comunicación. Uno de los modelos clave en la pragmática cognitiva es la teoría de la relevancia, propuesta por Dan Sperber y Deirdre Wilson. Según esta teoría, los hablantes estructuran su mensaje de manera que sea lo más relevante posible para el oyente, quien, a su vez, realiza inferencias basadas en su propio conocimiento y en las pistas que el hablante proporciona. Así, la interpretación de un mensaje no se limita a las palabras literales sino a las inferencias y supuestos que hacen ambas partes (Perdu y Ridao, 2014).

Todo esto denota que la relación entre la pragmática cognitiva y la lecturabilidad (o legibilidad) está en cómo los lectores interpretan y comprenden un texto, lo cual involucra tanto factores

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

lingüísticos como cognitivos. La pragmática cognitiva ayuda a entender cómo los elementos contextuales y los procesos mentales del lector contribuyen a la interpretación del texto, mientras que la legibilidad se enfoca en la facilidad con la que un lector puede procesar y entender el contenido.

Es decir, la pragmática cognitiva explora cómo el contexto, el conocimiento previo y los procesos mentales influyen en la interpretación y comprensión del lenguaje, buscando entender cómo las personas logran comunicarse de manera efectiva en situaciones complejas o ambiguas a través de un texto escrito. De allí que la lectura de un escrito está condicionada a la interpretación que cada lector percibe de ese texto, en base a sus supuestos e inferencias de acuerdo a sus conocimientos.

Discusión

Los términos legibilidad (del inglés legibility) y lecturabilidad (readability) han sido utilizados como sinónimo en castellano. Uno y otro aluden a la facilidad o dificultad de un fragmento escrito para ser leído y entendido. Se sostiene que la legibilidad sólo se refiere a las cualidades tipográficas del texto (Tinker, 1963). En tanto que la lecturabilidad nos informa sobre las condiciones subjetivas del lector, o mejor, a la posibilidad de que un texto sea entendido por un lector determinado (Muñoz, 2006, p.2).

Esto implica que, aunque un texto pueda ser visualmente claro y fácil de leer gracias a su legibilidad, no necesariamente será comprendido por todos los lectores, ya que la lecturabilidad depende de variables como el conocimiento previo, el vocabulario y la familiaridad del lector con el tema. A su vez, en los contextos educativos, esta distinción es crucial ya que el hecho de diseñar materiales con alta legibilidad asegura que sean accesibles visualmente, pero para mejorar la lecturabilidad se requiere adaptar el contenido a las características y necesidades del grupo de lectores.

Conclusión

La escritura clara y precisa constituye un pilar esencial en la producción académica y científica, lo que resalta la importancia de analizar los principios de legibilidad y lecturabilidad. Estos elementos no solo garantizan la correcta elaboración de los textos, sino que también los hacen accesibles a una audiencia diversa, fomentando la comunicación efectiva de ideas y resultados de investigaciones.

El uso adecuado de estos principios aporta beneficios significativos, al permitir que los hallazgos científicos se presenten de manera clara, reduciendo riesgos de malinterpretaciones y facilitando la comunicación de conocimientos complejos, presentados de manera clara y accesible para una audiencia diversa. Además, se reduce el riesgo de malinterpretaciones, lo cual es crucial en el ámbito científico.

Estos principios promueven una comunicación más amplia e incluyente, donde tanto expertos como no especialistas puedan entender y aprovechar el contenido, ampliando así el impacto y la utilidad de las investigaciones publicadas. Las herramientas de evaluación de legibilidad son fundamentales para detectar y corregir aspectos como frases complejas, términos técnicos y errores gramaticales, mejorando la estructura y el estilo de los textos.

En entornos educativos, corporativos y de divulgación científica, estas adaptaciones aseguran que los lectores, independientemente de su nivel de conocimiento, puedan acceder de manera efectiva al contenido. En conjunto, la aplicación de estos principios y herramientas no solo promueve una comunicación más clara, sino que también amplía el impacto y la utilidad de las investigaciones, fortaleciendo el rol de la ciencia como motor de conocimiento accesible y comprensible para todos.

Referencias

Ferrando, V. (2004). *La Legibilidad: Un Factor Fundamental para comprender un Texto. Reflexiones en Medicina de Familia*. Región Sanitaria Costa de Ponent. Servicio Catalán de la Salud. España. <https://www.elsevier.es/>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Gómez, N. (2024). *Clase Magistral: Estrategias para insertarse en los nuevos entornos laborales*. 27.

<https://www.youtube.com/watch?v=p1NEiYTY034&t=7513s>

Gröne, O. (2009). Inventario de Instrumentos para medir la Legibilidad de un Texto en Castellano. *Health Promoting Hospitals*. <https://cocinandoyaprendiendo.pbworks.com/>

Muñoz, (2006). *Legibilidad y Variabilidad de los Textos*. Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social. Villa del Mar. Chile. <https://www.legibilidadmu.cl/1.pdf>

Perdu, N & Ridaó S. (2014). *Dificultades de la Traducción Jurídica y Jurada*. <https://dialnet.unirioja.es/>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

El arte y la ciencia de escribir desde lo clásico a lo contemporáneo

Benny Josmer Márquez Franco

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
re
tiva

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela.deescriitores.com
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

El arte y la ciencia de escribir desde lo clásico a lo contemporáneo

The art and science of writing from the classic to the contemporary

Benny Josmer Márquez Franco³

Resumen

El propósito del artículo es exponer los elementos formalistas y fondistas involucrados en el arte y la ciencia de escribir desde lo clásico a lo contemporáneo. Plantea las expresiones de elementos poéticos y disciplinantes que dentro de la línea de tiempo han trascendido en la producción de la escritura, teniendo en cuenta los elementos formales y las posibles liberalidades que pueden llegar a considerarse dentro de las vertientes relevantes involucradas. En relación con la metodología, se es producto de una investigación soportada en fuentes documentales que junto a los discernimientos reflexiones del autor permiten consolidar la autopoiesis del objeto estudiado. Se denota como resultado significativo que el arte de escribir soporta al estudio disciplinante y poético, en tanto la ciencia de escribir también supone seguir preceptos en ambos contextos. Se concluye que la escritura debe perfeccionar sus sustratos poéticos y disciplinantes para generar una evidencia cada vez más avanzada.

Palabras clave: Arte, Ciencia, Clásico, Contemporáneo, Escribir

Abstract

The purpose of this article is to expose the formalist and fundamental elements involved in the art and science of writing from the classical to the contemporary. It presents the expressions of poetic and disciplinary elements that have transcended the production of writing within the timeline, taking into account the formal elements and the possible liberalities that can be considered within the relevant aspects involved. In relation to the methodology, it is the product of an investigation supported by documentary sources that, together with the author's discernment and reflections, allow consolidating the autopoiesis of the object studied. It is noted as a significant result that the art of writing supports the disciplinary and poetic study, while the science of writing also involves following precepts in both contexts. It is concluded that writing must perfect its poetic and disciplinary substrates to generate increasingly advanced evidence.

³ Doctor en Ciencias de la Educación. Docente UBA. bennymarquez20@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-4038-4606>

Keywords: Art, Science, Classic, Contemporary, Writing

Introducción

El artículo recoge la doble intencionalidad de la escritura, teniendo en cuenta las aportaciones de diversos tratadistas a lo largo de la historia universal, con lo cual se reconocen los elementos relevantes que confluyen en la metódica de esta forma de acción humana, asumiéndose la relevancia de aspectos concurrentes. Se presentan las segmentaciones del arte y la ciencia de escribir, reconociéndose que la vida y el pensamiento confluyen en la expresión de la escritura y como los elementos formacionales y culturales pasan a ser determinantes para propender a la configuración de un sustrato de especialidad dentro de la literatura, lo cual se complementa de otros elementos concurrentes medulares de atención.

El propósito fundamental del artículo es exponer el arte y la ciencia de escribir desde lo clásico a lo contemporáneo, teniéndose en consideración los elementos formalistas y fondistas que se relacionan con la evidencia respectiva, asumiéndose dentro de lo secuencial elementos dinámicos, que pueden impactar en la fortaleza de la evidencia respectiva.

Con relación a la metodología se presenta una investigación documental, asociada a fuentes formales escritas o electrónicas, que se encuentran vinculadas con la naturaleza del objeto de conocimiento, dándose en lo complementario discernimientos y reflexiones del autor que generan incorporación de referentes de novedad, permitiéndose la verificación de sustratos en complemento.

Esperando que esta evidencia de producción académica pueda contribuir en el proceso analítico, crítico y reflexivo que se relaciona con el arte y la ciencia de escribir, teniendo en cuenta elementos medulares transversales de significación, que pueden contribuir en la exterioridad de nuevos referentes de profundización, que inviten a escritores noveles y experimentados a

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

trascender en la búsqueda de posibles referencialidades significativas para contribuir en nuevas evidencias relevantes.

El arte de escribir

El escribir es un arte difícil de realizar. Antes hay que tener la voluntad y el deseo de leer. El que no se dedica a la lectura, al estudio, a la investigación, difícilmente puede dedicarse a escribir. La clave de todo escritor es la buena lectura y tener vocación para escribir. José Gómez (2017)

La escritura y su forma de exteriorización puede convertirse en la manifestación auténtica de un estado del arte, lo cual puede darse tanto en la verificación poética como en la manifestación científica, siendo una expresión del ascendiente cultural y evolutivo que se puede en cualquier lugar exteriorizar como evidencia. La revisión de esta premisa toma en cuenta, que la vida, la palabra y el pensamiento están unidos; pensar y saber es asumir decir y lograr decir, pues lo que la persona siente y piensa lo añade al espectro de sus palabras (Vinaldi, 1970). El referente, pieza fundamental del discernimiento lógico, sólo está presente en la mente del hombre por su descifrar de un contenido.

El arte de escribir sea científico o estrictamente poético, es la consecuencia del desarrollo cultural de la persona, del impacto que realiza el proceso de introspección en el cual le toca desenvolverse, espacio que va nutriendo el léxico y dialecto de las personas, fortaleciendo sus posibilidades de comunicación y el nivel de su textura al escribir. El aprender a emplear la lengua, obliga a estudiar sus infinitos recursos para huir de la monotonía y pobreza de vocabulario. Se hace necesario la comunicación mediante la lectura de variedades de literaturas previas, que vayan fortaleciendo el uso del vocabulario, así como la interacción con personas de otros referentes subculturales, que puedan condensar el constructo del vocabulario propio (Lasso, 1980).

Se comprende que el arte de escribir consecuencia de acumulación de elementos formales y culturales, que desde su integralidad van componiendo la formación de cada sujeto y lo van

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

perfilando a dar optimidad a los contenidos, como consecuencia de la consolidación de un entramado lingüístico de agrupación socio cultural recurrente, que genera incorporación de posibles referentes que se amplían. Es necesario que la persona desarrolle una calidad consecuente de superación en sus producciones escritas conforme a las competencias lingüísticas, que pueda ir desarrollando, lo que va a contribuir dentro de lo referente que la mejor representación de las palabras pueda exteriorizarse, en la libre composición de los textos a narrar.

Al respecto del arte de escribir, en los escritos se deben exteriorizar frases hechas, incluso pensamientos e ideas que permitan aumentar las aseveraciones y la autoridad en la escritura (Sabino, 1996). Un académico no está libre de estos requerimientos porque el arte de escribir se denota en los trabajos disciplinares. De acuerdo con lo expuesto, se comprende que el narrador científico o poético debe valerse de evidencias diversificadas de lenguaje, teniendo en cuenta que el empleo de neologismos y fundamentos retóricos van a ser determinantes para demostrar una estética lingüística perfectible.

De acuerdo con lo informado, se asume que el arte de literatura poética exige la búsqueda de figuras y recursos literarios que realicen de manera suficiente los contenidos de la textura, en tanto las propias expresiones de literatura científica van a requerir de elementos de pertinencia disciplinar, que puedan servir dentro de lo congruente para generar una demostración continuada de especialidad y refinamiento.

Es necesario para la fortaleza del arte de escribir, que cada sujeto supere sus propias barreras limitantes, asumiendo la confesión de Darwin que declaro: todavía tengo dificultad para expresarme claramente, se comprende, que el arte de expresarse y escribir debe ser consecuencia de un proceso existencial, en el cual el sujeto dentro de la sociedad se encuentra en un proceso de permanente evolución, dándole significación y semantización a objetos atendiendo a diversas variables de fondo (Darwin, 1983).

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

El sujeto debe superar de forma consistente las diversas barreras o limitantes que pueden darse en los contextos y que dificultan la expresión de cualquier producción escrita, sea de orden popular o científico, lo cual debe vincularse a los fundamentos de orden cultural que se puede dimensionar, de manera tal que la calidad del mensaje pueda perfeccionarse dentro de un contexto de elementos relevantes, que deben exponerse a una mecánica de adecuación, de manera tal que el arte de escribir pueda condensarse de elementos.

Debe destacarse como elementos cardinales asociados, que en el arte de escribir la idea productora es una de las propiedades, es una emoción de la conciencia, con discernimiento, que se despliega con la voluntad de dar existencia a una obra. El escritor pone en su obra parte del sujeto que experimenta su vivencia, no sólo el contexto que se le asocia, sino la sustancia de lo que vive (Gómez, 2017). El formato en el arte de escribir genera una subjetivación: precisión, elegancia, claridad y equilibrio al producto que se exterioriza.

El arte de escribir exige de su autor capacidad discernitiva reflexiva, para generar desde el proceso mental la composición de las ideas fundamentales que deben presentarse en el texto. Se requiere que tanto elementos de inteligencia racional como emocional deban desarrollarse para contribuir en la exterioridad del producto mencionado, de manera que un estado de estética y formalidad puedan transformarse dentro de lo evolutivo. Es evidente, que los elementos de orden cultural van a ser determinante, la forma de pensamiento y las relaciones sociales dentro de un contexto van a ser apremiantes para que el sujeto exprese desde su vivencialidad un producto escrito que se asocia al performance de la experiencia, que se representa dentro de las dimensiones posibles.

Antes se asumía que la escritura se orienta a generar textos y en el particular de los artistas, de igual manera la escritura se convierte en fundamento de la práctica artística. Se entiende, que el arte de escribir es el resultado de un proceso en el cual cada escritor como consecuencia de una

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

práctica rutinaria desarrolla competencias, de manera tal que va perfeccionando la evidencia de su producción con el tiempo (Gómez Vásquez, 2021).

Por tanto, la madurez del sujeto y su relacionamiento con el espectro socio funcional, va en lo sucesivo añadiendo elementos exponenciales que permiten consolidar la evidencia de la prosaica poética y científica, generándose con la combinación de las palabras una expresión significativa cada vez más especializadas, pintándose con el uso del verso nuevas expresiones o posibilidades de representación de elementos que superan el matiz de lo convencional o típico.

El carácter práctico del arte de escribir es determinante, así la escritura en arte es práctica continua. La experiencia de la escritura participa más como asiento, que como un referente aprobado para producir nexos simbióticos entre diversos lenguajes. Se trata de un entramado que se asocia a la creación (Sánchez Duro, 2021). De esta manera, queda en evidencia que el arte de la escritura se adquiere al paso del tiempo, es un proceso no un resultado, el sujeto desarrolla un proceso integrado de orden lógico y sociológico, que le permite continuar en el perfeccionamiento de las evidencias, de manera tal que se procede en lo continuado a generar producciones con mayor resignificación que van demostrando su proceso evolutivo.

Se genera en lo medular un reconocimiento de los elementos de un proceso de creación, que implica de manera manifiesta que el sujeto debe inspirarse en la sustentabilidad de su producción, generando una construcción de elementos significantes, que pueden contribuir dentro de lo medular a fortalecer una composición más armónica de elementos formales y estructurales del lenguaje. La relevancia de esta actividad, reconoce que el arte de la escritura involucra un debate continuo con las palabras. Para captar al lector, hay que amoldarse a corregir, a mejorar, a no alegrarse con una escritura sencilla. De ahí la relevancia del silencio para crecer en él palabras auténticas (Pérez, 2024).

El arte de escribir exige un uso de palabras, debiéndose revisar cuales son las más relevantes para comprender la dimensionalidad de los contextos, teniendo en cuenta de manera que se debe

proceder a trascender en el uso del lenguaje y el mejoramiento posible de sus contenidos, con miras de adecuarse en la realidad de contextos dinámicos. Se requiere asumir los elementos contextuales que se asocian a la comunicación estructural, teniendo en cuenta dentro de lo medular la consolidación de elementos convencionales, que facilitan la representación e identificación mediante la producción de la textura escrita en una permanente secuencia de aspectos, que se pueden configurar de manera permanente dentro de una perfección.

La ciencia de escribir

Se puede establecer que la escritura literaria tiene una permanencia en el tiempo más amplia que la científica, pues al contener elementos de ficción previenen la necesidad de una actualización constante (González et al, 2022).

La escritura se relaciona con una dinámica científica de premisas, reglas y procedimientos que deben considerarse de manera secuente, para fortalecer el contenido de las expresiones y verificaciones que deben producirse de manera efectiva para generar una socialización dentro de un cuerpo social con carácter académico o disciplinante. El punto de partida se relaciona a la retórica, que indica que en toda expresión escritural debe cuidarse tres soportes esenciales, incluso destacados por Aristóteles: el ethos o persuasión, el pathos o intención y el logos o argumentación, de manera que quien escribe debe soportarse de estos elementos técnicos con el fin de que su producción pueda ser validada con especialidad lo cual puede ocurrir en la textura poética como en la disciplinante (Van Dijk, 2000).

Se entiende que el autor de la textura debe tener capacidad de producir contenidos, cuyo alcance pueda servir para convencer al público espectador de los contenidos, de manera que exista una forma de socialización y comunicación asertiva, que pueda contribuir en un proceso sostenido de entropía y sinergia en una relación contextual. Debe destacarse una intencionalidad que este dirigida de manera plena a producir una interpretación y representación para que el lector se

convierta en participante de la comunicación, esto exige que se use un lenguaje verdaderamente identificador que permita establecer un proceso de relacionamiento tangencial.

En complemento de lo estudiado, se hace relevante destacar que el lenguaje que denota dicha sustancia escritural es impersonal, dando muestra de la neutralidad y objetividad típica de la ciencia, se entiende que dentro de la construcción científica se dispone desde una secuencia lógica en lo racional o convencional en lo vivencial, así como subjetivo en lo poético, todo lo cual debe guardar reglas propias de la lógica y de la lingüística (Sánchez Upegui, 2011).

La escritura científica emerge de la incertidumbre respecto de la factibilidad de esa clara objetividad, de la caracterización espontánea y extraña a la persona que narra; por tanto, despersonalizada, separada de sustancias personales del autor. Igualmente, se discute si un texto científico está desaparejado de retórica, si el sujeto que escribe se excluye del texto mismo y logra objetivar (Carmona, 2013).

De acuerdo con lo expuesto, la escritura científica supone elementos de logicidad, formalidad y racionalidad de contenidos, frente a la redacción poética que se carga de más elementos subjetivos y estéticos que van dando recreación a los contenidos que van tomando una significación dentro de un ámbito determinado. En la ciencia de la escritura disciplinar la subjetividad del autor no se hace intrínseca en la propia producción de la textura, mientras que en la producción científica poética el autor puede participar por las libertades que se pueden presentar para la creación de los textos, esto genera un claro contraste entre las formas de vocación para producir escritura.

Para comprender la profundidad de la ciencia del escribir, se tiene según Carnap que el: “único saber válido, en su entender, es el que ofrece el lenguaje científico liberado, mediante la labor purificadora de la sintaxis lógica, de los equívocos y ambigüedades del lenguaje corriente y del lenguaje metafísico”. Se reconoce que el lenguaje científico se libera de ciertas figuras que le dan una frescura estética al alcance semántico del discurso, para tomar en cuenta estructuras más formalistas que nutren la consistencia de la prosa (Cruz, 2015, p.4).

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

La ciencia del escribir poético y artístico se ajusta a la lógica formalista de uso del lenguaje y de las figuras literarias que remoldan de manera consistente unos cánones a seguir, que deben tenerse en cuenta como baremo para la evaluación de la escritura de este tipo, de manera tal que se puede generar una exterioridad de elementos posibles. Se reconoce de acuerdo con lo expuesto, que la escritura sea disciplinar o poética requiere el seguimiento de reglas técnicas y metódicas formalistas que le dan cierta profundidad a cada expresión y lo cual reivindica que la ciencia de escribir debe asociarse a esos protocolos, con miras de lograr una universalización y validación.

Al respecto de la ciencia de la narración en el escribir se soporta en los autores, ya que en criterios generales se disponen como los narradores que se orientan a transmitir un mensaje específico, ya sea poético en forma de historia o científico a manera de artículo. De acuerdo con lo expuesto, se considera dentro de las ciencias de escribir que la textura debe amoldarse a fundamentos culturales y formalistas que contribuyen a consolidar el alcance de la producción, asumiéndose que dentro de lo disciplinante el uso del dialecto como código universal debe agotarse de manera sucesiva (Murillo, Martínez & Belavi, 2017).

Por su lado la narrativa de corte poético, debe tener en cuenta elementos estéticos, retóricos y figurativos de mayor liberalidad que pueden contribuir dentro de lo ocurrente a que se materialicen fundamentos más relativos, que puedan conjugarse con el contenido de elementos significativos emotivos de trascendencia continuada. Es evidente que las formas de expresión de escritura van a exigir del narrador la asunción de protocolos técnicos formales y sustanciales, cuyo alcance pueda contribuir en la verificación de fundamentos evolutivos, que permitan dentro de lo eficiente generar un producto más dinámico que se ajusta a variantes contextuales.

El entramado de escritura es soporte inclusivo del pensamiento, la generación de significado y el sustrato de la materialidad investigadora; sin que implique que toda suceda después de la investigación. Por tanto, la ciencia de escribir exige del productor de textos un proceso sostenido de

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

investigación, teniéndose en cuenta la materialidad recurrente de elementos de evolución y dinamización cultural (Wood & Smith, 2018).

Se requiere que el productor de textos escritos perfeccione un estado disciplinar producto de la lectura y comprensión de productos previos, que se relacionan con el área de conocimiento, teniéndose en cuenta que debe crearse una metódica junto a una culturalidad para escribir que debe fundamentarse de soportes especiales de relevancia, que pueden confluir en la mecanización de los procesos evolutivos, que permiten en casos resignificar los contenidos expuestos en un ámbito.

El lenguaje empleado para la escritura debe ser cuidadoso y preciso. Las ideas deben exteriorizarse con discernimientos precisos y compactos, impidiendo los rodeos innecesarios, el sobre abunde o la repetición del contenido. Se destaca de acuerdo con lo expuesto, que la ciencia del escribir debe tener en cuenta un compendio de indicadores fundamentales que deben colaborar en la consolidación de una comunicación asertiva. Se requiere que el contenido deba ser cuidadoso, en el sentido estrictamente científico exige ser inequívoco para que no dé lugar a interpretaciones encontradas, mientras que el poético podría presentarse equivoco o trastocado generándose más libertades en el proceso de interpretación y comunicación (Perez-Rodriguez, 2021).

La ciencia de escribir en lo disciplinante debe asociarse a lo preciso y evidente, al entenderse que la prosaica debe tener sustentabilidad en función a un objeto de atención de manera que la autopoiesis, debe tenerse como consistente, mientras que la ciencia de escribir poética exige mucha más libertad en el uso del lenguaje, pues por su naturaleza puede implicar elementos evidentes y los ocultos que pueden desentrañarse o encontrarse. Por otro lado, la escritura literaria involucra espectros de ficción causados a derivación de situaciones puntuales, soportándose en la subjetividad y la creatividad, es evidente el contraste entre las expresiones de escrituras de orden disciplinar y de naturaleza poética (González et al, 2022).

Se admite que la realidad racional y objetiva exige que la escritura disciplinar tenga soportes y fundamentos que dan solidez a la construcción, mientras la verificación de orden poético se

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

caracteriza por soportes de un realismo subjetivo, en el cual la invención, la creatividad las maneras de presentar textos se exponen a una mayor liberalidad, que puede contribuir desde su mecánica a generar elementos de estímulo e identidad que permite avanzar en una fijación recurrente.

Conclusiones

En relación al arte de escribir, se revisa de manera secuente las interrelaciones de la vida y el pensamiento con la producción de la escritura y la necesidad de estudiar para superar la rigidez de un lenguaje que nada aporta a los criterios de expansión y diversificación, se entiende que la sobriedad científica y la liberalidad poética, siempre pueden conjugarse dentro de las mecánicas de producción.

El arte de escribir le permite al sujeto crecer para mejorar dentro de lo secuente la forma de expresarse en un ámbito, se entiende que las emociones junto al discernimiento pueden conjugarse dentro del desarrolla de la respectiva metódica de acción, se resalta que el arte literario es consecuencia de una habitualidad, de una culturización que se profundiza con el tiempo, en el arte de la escritura se crece en la práctica y se debate para el uso de las palabras.

Con relación a la ciencia de escribir, se tiene en cuenta de manera relevante que la producción sea disciplinante o poética debe soportarse en la revisión de una lógica argumentativa, frente a una liberalidad estética que nutre las profundidades de los contenidos, el escrito se diversifica entre lo racional de lo científico y lo vivencial de lo poético, todo dentro de una cosmovision de posibles referentes de intervención.

La ciencia de la escritura, se debate entre la fortaleza de la argumentación que se genera en lo disciplinante, para generar evidencias connotativas frente a la vivencialidad de la poética que permiten dentro de lo libre, lo equivoco trascender en la generación de construcciones que permiten variantes de interpretación y representación en contextos. Se hace claro que cualquier productor de texturas, debe asumir los aspectos medulares que se asocian dentro de la fortaleza de la producción en distintos ámbitos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Referencias

- Carmona, J. C. (2013). Discurso y artículo científico. Una aproximación retórica. *Ra Ximhai*, 9(1), 117-152. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46126366004>
- Cruz, D. (2015). *Misterios del lenguaje*. Manizales, Colombia: Universidad de Caldas.
- Darwin, CH. (1983). *Recuerdos del desarrollo de mis ideas y carácter*. Barcelona: El Laberinto.
- Gómez, J. (2017). *El arte de escribir*. España.
- Gómez Vázquez, R. (2021). Escribir para hacerlo mejor: Reflexiones en torno a la escritura en la práctica artística. En *TXT-Lab: Prácticas de escritura desde/por/para el arte*, Cornelio Jaime Alejandro Yacamán et al, 21-33. Bilbao: Popurrit
- González, J; Arciniegas, K; Valero, A; Piñeros, D; Franco, N & Herrera, J. (2022). *Escritura Literaria y Científica*. Chía, Cundinamarca, Colombia: Curso Taller de Redacción. Universidad de la Sabana.
- Lasso de la Vega, J. (1980). *Técnicas de investigación y documentación: normas y ejercicios*. Madrid: Paraninfo.
- Murillo, F; Martínez, C & Belavi, G. (2017). Sugerencias para escribir un buen artículo científico en educación. *REICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 5-37.
- Pérez, A. (2024). *El arte de la escritura*. Disponible en: <https://antonioperezclarin.com/2024/01/27/el-arte-de-la-escritura/>
- Sánchez Upegui, A. A. (2011). La escritura académico-investigativa: una aproximación desde la lingüística textual, en la perspectiva del discurso especializado y la retórica de la ciencia. In A. A. Sánchez Upegui, *Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar artículos*, 39-49. Medellín: Fundación Universitaria Católica del Norte.
- Vivaldi, M. (1970). Del pensamiento a la palabra. *Curso de redacción: teoría y práctica de la composición y del estilo*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Pérez-Rodríguez, A. [Amor]. (2021). Un buen artículo para publicar. *Revista Comunicar*. <https://doi.org/10.3916/escuela-de-autores-156>
- Sabino, C. (1996). *Cómo hacer una tesis y elaborar toda clase de trabajos escritos*. Santa Fe de Bogotá: Panamericana.
- Sánchez Duro, O. (2021). La escritura en arte: Una práctica permeable. En *TXT-Lab: Prácticas de escritura desde/por/para el arte*. Cornelio Jaime Alejandro Yacamán et al, 9-19. Bilbao: Popurrit.
- Van Dijk, T. (2000). El discurso como estructura y proceso. *Estudios del discurso: introducción multidisciplinaria*, 1. Gedisa.
- Wood, P. [Phil] & Smith, J. [Joan]. (2018). *Investigar en educación. Conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de investigación*. Narcea

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

El discurso científico y la era digital

Juan Carlos Gómez Villalva

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
re
ativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela deescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

El discurso científico en la era digital

Scientific discourse in the digital age

Juan Carlos Gómez Villalva⁴

Introducción

En las últimas décadas, la revolución digital ha transformado radicalmente la manera en que se produce, comparte y consume información en todos los ámbitos y la ciencia no es una excepción (Gutiérrez-Cortés et al, 2019). El discurso científico, tradicionalmente circunscrito a círculos académicos y caracterizado por un lenguaje técnico y especializado, ha tenido que adaptarse a las nuevas dinámicas de comunicación impuestas por la era digital. Plataformas como las redes sociales, blogs, podcasts y medios de acceso abierto han democratizado el acceso al conocimiento científico, permitiendo que un público más amplio, diverso y no especializado participe en la conversación científica.

Este cambio, sin embargo, plantea importantes desafíos y oportunidades para la comunidad científica. Por un lado, la necesidad de comunicar resultados de investigación de manera más accesible y atractiva ha impulsado a los científicos a explorar nuevos formatos y estilos de comunicación. Además, la velocidad y el alcance de la difusión digital exigen una mayor responsabilidad en la forma en que se presenta la ciencia, para evitar malentendidos, simplificaciones excesivas o la propagación de información errónea.

En este contexto, el discurso científico se enfrenta a la tarea de equilibrar la rigurosidad y precisión con la claridad y accesibilidad, adaptándose a las exigencias de una sociedad cada vez más conectada y demandante de información relevante y comprensible. La era digital no solo redefine el cómo se comunica la ciencia, sino también quiénes participan en este proceso y qué

⁴Medico Veterinario Zootecnista, PhD. en Ciencia Animal, Universidad Técnica de Babahoyo, jgomez@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-3310-3722>

impacto tiene en la sociedad, configurando así un nuevo escenario para el avance y la divulgación del conocimiento científico. De allí que el ensayo tiene como objetivo analizar el discurso científico en la era digital, con base a una revisión documental sobre la temática.

El discurso en la formación de investigadores

El discurso, entendido como el uso del lenguaje para comunicar, argumentar y construir conocimiento, juega un papel fundamental en la formación de investigadores, especialmente en su capacidad para abordar y resolver problemas complejos. La capacidad discursiva no solo es un medio para expresar ideas, sino que también es un vehículo para la construcción y negociación de significados, la articulación de argumentos, y la generación de nuevas perspectivas en la investigación.

La investigación científica no es simplemente un proceso de recolección de datos y aplicación de métodos, sino un acto comunicativo que implica la interpretación y reconstrucción del conocimiento. Según Vygotsky (1978) el pensamiento se desarrolla a través del lenguaje, lo que implica que el discurso no solo refleja el conocimiento, sino que lo moldea activamente. En el contexto de la investigación, los investigadores utilizan el discurso para plantear hipótesis, construir teorías, interpretar datos y comunicar sus hallazgos. Este proceso discursivo es esencial para la resolución de problemas complejos, ya que permite a los investigadores explorar diferentes perspectivas, cuestionar supuestos y desarrollar soluciones innovadoras.

La formación de investigadores implica no solo el desarrollo de competencias técnicas, sino también la construcción de una identidad como investigador, que se construye, en gran medida, a través del discurso. Foucault (1980) argumenta que el discurso es un medio de poder y control, pero también de resistencia y transformación. En la formación de investigadores, el discurso actúa como un espacio donde los estudiantes pueden negociar su lugar en la comunidad científica, articular sus propios enfoques y contribuir al conocimiento colectivo. La capacidad de participar en el discurso

científico permite a los investigadores posicionarse como expertos y participar activamente en la resolución de problemas complejos dentro de su campo.

La argumentación como núcleo del discurso investigador

La capacidad de argumentar de manera efectiva es crucial para la resolución de problemas complejos en la investigación. Toulmin (2003) destaca la importancia de la estructura argumentativa en el discurso científico, donde se deben justificar las afirmaciones con evidencia sólida y lógica rigurosa. La argumentación no solo es un medio para persuadir a otros, sino también un proceso interno que permite a los investigadores reflexionar sobre sus propios razonamientos, identificar posibles fallos y mejorar la solidez de sus conclusiones. Enfrentarse a problemas complejos requiere la capacidad de construir argumentos sólidos, evaluar críticamente la evidencia disponible y desarrollar soluciones que puedan resistir el escrutinio de la comunidad científica.

El discurso no es una actividad solitaria; es un proceso colaborativo que se desarrolla en la interacción con otros investigadores. Según Bakhtin (1981) el significado del discurso se construye en el diálogo con otros. En la investigación científica, este diálogo es esencial para la resolución de problemas complejos, ya que permite a los investigadores confrontar diferentes puntos de vista, generar nuevas ideas y construir soluciones colectivas. La capacidad de participar en discusiones académicas, de comunicar ideas de manera clara y de responder a las críticas constructivamente, es crucial para el éxito en la investigación. Además, el discurso colaborativo fomenta la creatividad y la innovación, ya que permite la integración de conocimientos y perspectivas diversas.

El discurso científico ha sido históricamente una actividad estructurada y formal, destinada principalmente a una audiencia académica. Sin embargo, las nuevas formas de comunicación digital y las crecientes demandas de una sociedad más informada han generado un cambio en cómo se comunica la ciencia. Este ensayo explora la adaptación del discurso científico a estas nuevas realidades y discute cómo los resultados de la investigación pueden comunicarse de manera más efectiva y accesible al público en general.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Tradicionalmente, el discurso científico ha estado limitado a revistas especializadas y conferencias académicas, donde el lenguaje técnico y la rigurosidad metodológica son primordiales. Sin embargo, con la proliferación de las tecnologías digitales, la ciencia ha tenido que adaptarse a nuevas plataformas y formas de comunicación. Según Castells (2009) la sociedad red ha transformado radicalmente la manera en que se produce y distribuye la información, incluyendo la científica. La emergencia de blogs científicos, redes sociales y plataformas de acceso abierto ha democratizado el acceso al conocimiento científico, permitiendo que una audiencia más amplia participe en el discurso científico.

Este cambio no solo implica una ampliación de la audiencia, sino también una transformación en el estilo y el formato del discurso científico. Los investigadores deben ser capaces de comunicar ideas complejas de manera clara y concisa, utilizando formatos accesibles como infografías, videos explicativos y publicaciones en redes sociales. Además, la comunicación científica ahora demanda una narrativa más atractiva y menos técnica, que pueda captar la atención de un público diverso sin sacrificar la precisión científica.

La sociedad actual demanda una ciencia más accesible, transparente y relevante para los problemas cotidianos. Este fenómeno ha llevado a una reevaluación del papel del investigador como comunicador. Autores como Latour (2004) han argumentado que la ciencia no puede permanecer aislada en su torre de marfil, sino que debe involucrarse activamente con la sociedad para abordar los desafíos globales, como el cambio climático, la salud pública y la sostenibilidad.

La ciencia abierta (open science) y la participación ciudadana en la investigación (citizen science) son ejemplos de cómo la comunidad científica ha respondido a estas demandas. Estos enfoques promueven la transparencia y la inclusión, permitiendo que no solo los científicos, sino también los ciudadanos, contribuyan al proceso científico. Sin embargo, estos modelos también presentan desafíos, como la necesidad de garantizar la calidad y la integridad de los datos y la

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

información; así como de gestionar las expectativas de un público que puede no estar familiarizado con la naturaleza inherentemente incierta y compleja de la ciencia.

Estrategias para una comunicación más exitosa y accesible. A manera de conclusión

Para que los resultados de la investigación sean comunicados de manera exitosa y accesible al público en general, es crucial que los investigadores desarrollen competencias en comunicación y se adapten a las nuevas formas de difusión del conocimiento. A continuación, se presentan algunas estrategias clave:

-Simplificación sin trivialización. Uno de los desafíos más grandes es traducir el lenguaje técnico en términos que sean comprensibles para una audiencia no especializada, sin perder la precisión y la rigurosidad científica. Según Alan (2017) la clave está en encontrar el equilibrio entre simplificar el mensaje y mantener la esencia del descubrimiento científico.

-Uso de narrativas y storytelling. Incorporar elementos narrativos puede hacer que la ciencia sea más atractiva y memorable para el público. El storytelling permite a los investigadores contextualizar sus hallazgos, humanizar la ciencia y conectar emocionalmente con la audiencia. Como sugieren Olson y Scott (2012) las historias bien contadas pueden ser herramientas poderosas para comunicar la ciencia.

Diversificación de plataformas. La elección de la plataforma de comunicación es crucial para llegar a diferentes audiencias. Mientras que las redes sociales pueden ser efectivas para la difusión rápida y amplia, los videos y podcasts pueden ofrecer explicaciones más detalladas y visuales. Las publicaciones en blogs y medios de comunicación también pueden servir para contextualizar la investigación en temas de interés público.

-Involucramiento activo del público. La comunicación científica debe ser un proceso bidireccional. Involucrar al público en debates, foros y actividades interactivas permite que los investigadores comprendan mejor las preocupaciones y preguntas del público, lo que puede orientar futuras investigaciones y mejorar la relevancia de los resultados comunicados.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

El discurso científico se está adaptando progresivamente a las nuevas formas de comunicación y a las demandas de una sociedad que exige mayor accesibilidad y relevancia de la ciencia. Los investigadores deben desarrollar competencias comunicativas, simplificar el lenguaje sin perder precisión y diversificar las plataformas utilizadas para compartir sus resultados. Al hacerlo, no solo pueden hacer que la ciencia sea más accesible, sino también fortalecer la relación entre la ciencia y la sociedad, fomentando una mayor comprensión y apoyo para la investigación científica en un mundo cada vez más complejo.

Por otro lado, el discurso desempeña un papel central en el desarrollo de la capacidad de los investigadores para resolver problemas complejos. A través del discurso, los investigadores construyen y comunican conocimiento, desarrollan su identidad como científicos, argumentan sus ideas y colaboran con otros en la búsqueda de soluciones innovadoras. La formación de investigadores debe, por lo tanto, centrarse no solo en el desarrollo de competencias técnicas, sino también en la promoción de competencias discursivas que permitan a los investigadores participar de manera efectiva en la comunidad científica y enfrentar los desafíos complejos de su campo.

Referencias

- Alda, A. (2017). *If I Understood You, Would I Have This Look on My Face? My Adventures in the Art and Science of Relating and Communicating*. Random House.
- Bakhtin, M. (1981). *The Dialogic Imagination: Four Essays*. University of Texas Press
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- Gutiérrez-Cortés, F; Islas-Carmona, O & Arribas-Urrutia, A. (2019). Las nuevas leyes de los nuevos medios y la reconfiguración del entorno. *Palabra Clave*, 22 (2), e2229. <https://doi.org/10.5294/pacla.2019.22.2.9>
- Latour, B. (2004). *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy*. Harvard University Press.
- Olson, R & Scott, J. (2012). *Don't Be Such a Scientist: Talking Substance in an Age of Style*. Island Press.
- Toulmin, S. (2003). *The Uses of Argument*. Cambridge University Press.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*.
Harvard University Press.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

El discurso en la formación de investigadores

Efraín Velasteguí López

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
cre
ativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela.deescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

El discurso en la formación de investigadores

The discourse in the training of researchers

Efraín Velasteguí López⁵

Introducción

El discurso en la formación de investigadores es fundamental para el avance de la ciencia y la producción de conocimiento en concordancia con las necesidades presentes en la sociedad. En el presente ensayo se analizarán dos preguntas fundamentales para el desarrollo del discurso en la formación de investigadores: ¿Cómo fomentar un pensamiento interdisciplinario en la formación de investigadores? ¿En qué medida el discurso científico se adapta a las nuevas formas de comunicación y a las demandas de la sociedad?

El desafío de la especialización ante la complejidad de los problemas

Tradicionalmente, la investigación en la universidad se ha caracterizado por la especialización disciplinaria, lo cual ha facilitado importantes avances en el ámbito del conocimiento. No obstante, también ha dado lugar a divisiones que restringen la competencia de los investigadores para abordar de forma completa problemas complejos. Según González (2018) el pensamiento complejo, que abarca la interdisciplinariedad, resulta esencial en la comprensión de los fenómenos del mundo real, los cuales difícilmente pueden ser abordados desde una sola disciplina.

La división del conocimiento puede resultar en soluciones parciales o ineficaces frente a situaciones que requieren una perspectiva compleja. El desarrollo de la tecnología no puede ser comprendido ni regulado exclusivamente desde el campo de la ingeniería. Es necesario considerar también las perspectivas éticas, sociológicas, legales y económicas. Es fundamental que los programas de formación de investigadores incluyan estrategias que les faciliten la integración de

⁵Docente Universitario, Doctor en pedagogía, Universidad Técnica de Ambato, le.velastegui@uta.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-7353-5853>

diversos marcos conceptuales y enfoques metodológicos con el fin de desarrollar soluciones más completas e integrales.

La flexibilidad en la formación y la reforma curricular son aspectos fundamentales en el ámbito educativo actual. La capacidad de adaptar los planes de estudio a las necesidades cambiantes de la sociedad es crucial para garantizar una educación de calidad y pertinente. La flexibilidad curricular permite a las instituciones educativas ajustar sus programas académicos, métodos de formación y evaluación para responder de manera proactiva a los desafíos del mundo contemporáneo.

Una manera directa de promover el pensamiento inter y transdisciplinario es mediante la modificación del plan de estudios. Tradicionalmente, los programas de posgrado, tanto de doctorado como de maestría, han tenido como objetivo principal la especialización en un campo específico. Sin embargo, resulta imperativo desarrollar mecanismos que posibiliten a los estudiantes la exploración de múltiples áreas de conocimiento. Esto conlleva la provisión de asignaturas electivas en diversas disciplinas, así como la elaboración de planes de estudio adaptables que fomenten la integración entre diferentes áreas académicas. De acuerdo con Torres (2006) la interdisciplinariedad en la educación superior debe organizarse alrededor de problemas compartidos que se aborden desde diversas perspectivas, lo que conduce a un enfoque más integrado.

Fomentando un pensamiento interdisciplinario

La formación de investigadores ha seguido tradicionalmente una estructura que se ha circunscrito a los confines de campos disciplinarios específicos. No obstante, los retos actuales, como el cambio climático, la salud pública y la inteligencia artificial, demandan enfoques inter y transdisciplinarios que consideren diversas áreas de conocimiento. La interdisciplinariedad se vuelve esencial para abordar problemas que exceden los límites de una sola disciplina académica. De acuerdo con Rodríguez & Zambrano (2024) la interdisciplinariedad posibilita una comprensión más amplia y detallada de la realidad al superar la limitación reduccionista de las disciplinas

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

individuales. Es fundamental promover enfoques inter y transdisciplinario entre los investigadores con el fin de crear un conocimiento integral.

Una estrategia fundamental para fomentar este tipo de pensamiento es que los estudiantes desarrollen competencia en su campo de estudio y se familiaricen con los enfoques teóricos y metodológicos de diversas disciplinas. Según Picco (2014) una educación interdisciplinaria adecuada debe fundamentarse en la interrelación de teorías, métodos y problemas abordados desde diversas perspectivas. Podría concretarse en programas académicos flexibles que incorporen seminarios conjuntos, proyectos colaborativos interdisciplinarios y la promoción del pensamiento crítico que vaya más allá de los límites de una sola disciplina.

Una estrategia adicional consiste en fomentar la investigación colaborativa entre distintas disciplinas académicas. Es fundamental que las universidades promuevan la creación de ambientes propicios para la interacción entre investigadores de distintas áreas de conocimiento, con el fin de facilitar proyectos conjuntos, el intercambio de ideas y la construcción de redes. De acuerdo con Godino (2010) las iniciativas interdisciplinarias no solamente ofrecen nuevas perspectivas, sino que también potencian las habilidades cognitivas y metodológicas al requerir que los investigadores aborden problemas desde diversas perspectivas. La adopción de este enfoque posibilita a los investigadores la elaboración de una perspectiva más amplia y analítica, aspecto fundamental para abordar los desafíos complejos de la era actual.

Estímulo de la investigación colaborativa en el avance del conocimiento en diversas disciplinas

La colaboración entre diversas áreas del conocimiento potencia significativamente la investigación interdisciplinaria. Es fundamental que las universidades y centros de investigación fomenten la generación de redes y la formación de equipos multi, inter y trasdisciplinarios en sus entornos. De acuerdo con Klein (1990) los proyectos de investigación interdisciplinaria demandan

la colaboración de especialistas en distintas áreas, así como una actitud colaborativa que favorezca la interacción y la fusión de saberes diversos.

Es fundamental que los centros de investigación y las instituciones académicas fomenten la creación de espacios de interacción y colaboración que faciliten la integración de investigadores provenientes de distintas áreas del conocimiento, con el fin de abordar de manera conjunta problemáticas de índole compleja. Para lograr este objetivo, es fundamental establecer grupos de investigación inter y transdisciplinarios, participar en congresos y seminarios donde se aborden y analicen distintos enfoques y llevar a cabo proyectos que requieran una colaboración continua entre investigadores de diferentes disciplinas.

Adaptación del discurso científico a nuevas formas de comunicación y demandas sociales

El discurso científico ha sido tradicionalmente reconocido por su formalidad y uso de un vocabulario especializado. Sin embargo, actualmente está evolucionando en respuesta a los cambios en las formas de comunicación y las necesidades de la sociedad. En la actualidad digital, la difusión del conocimiento científico ha trascendido las publicaciones en revistas académicas indexadas y las conferencias especializadas, incorporando de manera significativa las redes sociales, los blogs y las plataformas de divulgación.

La era de la información según Castells (1996) ha generado cambios significativos en los procesos de producción, distribución y consumo del conocimiento. Esta transformación implica la necesidad de adaptar los formatos y lenguajes utilizados en el discurso científico para satisfacer las nuevas demandas. La comunicación científica debe ser clara, accesible y responsable, fomentando un diálogo abierto entre la comunidad científica y la sociedad.

El discurso y la divulgación científica en el pasado se limitaba principalmente a publicaciones académicas y conferencias especializadas, accesibles solo a un reducido grupo de expertos. Sin embargo, con la llegada de internet y las redes sociales, el acceso a la información científica se ha democratizado, permitiendo que un público más amplio y diverso se involucre en la comprensión y

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

el debate de los temas científicos. Esta transformación ha obligado a los científicos a adaptar su lenguaje y enfoque para hacer que sus investigaciones sean más accesibles y comprensibles para el público en general, fomentando así una mayor participación ciudadana en la ciencia.

Además, las demandas de la sociedad han impulsado a los científicos a ser más transparentes y responsables en sus prácticas. La sociedad contemporánea exige que la investigación científica no solo sea rigurosa y objetiva, sino también ética y accesible. Esto ha llevado a una mayor apertura en la divulgación de métodos, datos y resultados; así como a la implementación de políticas de transparencia en la financiación y la colaboración científica. La necesidad de construir confianza entre la comunidad científica y el público ha llevado a la creación de plataformas digitales que permiten a los investigadores compartir sus hallazgos de manera más abierta y participativa, promoviendo un diálogo más fluido y constructivo entre la ciencia y la sociedad.

Por último, la adaptación del discurso científico a las nuevas formas de comunicación también ha implicado un cambio en la forma en que se abordan los temas de relevancia social. La ciencia ya no se percibe como un ámbito aislado de la vida cotidiana, sino como un componente integral de las decisiones políticas, económicas y sociales. Los científicos se ven cada vez más involucrados en debates públicos sobre temas como el cambio climático, la salud pública y la tecnología, donde su conocimiento y perspectivas son cruciales para la formulación de políticas informadas. Este nuevo escenario ha forzado a los científicos a desarrollar competencias comunicativas más efectivas, no solo para difusión de sus hallazgos, sino también para influir en la toma de decisiones y promover un entendimiento más profundo de los desafíos científicos y tecnológicos que enfrenta la sociedad actual.

Conclusión

En la formación de los investigadores contemporáneos, es esencial promover el pensamiento multi, inter y transdisciplinario y ajustar el lenguaje científico a las nuevas modalidades de comunicación. Estos dos aspectos se consideran pilares fundamentales en dicho proceso. En un

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

contexto global cada vez más interrelacionado y digitalizado, resulta fundamental poseer la competencia de combinar saberes provenientes de distintas áreas del conocimiento y de comunicar de forma más exitosa los avances científicos a una audiencia más extensa. Las transformaciones mencionadas no solo contribuyen a la mejora de la calidad de la investigación, sino que también potencian la función de la ciencia en la edificación de una sociedad más informada, equitativa y sostenible.

Referencias

- Amaya, S; Guzmán, N & Ortiz, W. (2024). *Entorno 4. Límites expandidos: Intersecciones entre diseño y tecnología en la nueva era industrial*. <https://repositorio.unbosque.edu.co/>
- Castells, M. (1996). *La era de la Información*. España, Madrid: Alianza
- Godino, J. (2010). *Perspectiva de la didáctica de las matemáticas como disciplina tecnocientífica*. España: Universidad de Granada. http://www.ugr.es/~jgodino/fundamentos_teoricos/perspectiva_ddm.pdf.
- González, E. L. (2018). *Las vertientes de la complejidad. Pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas* (Alternativas al desarrollo). Iteso.
- Klein, J. (1990). *Interdisciplinariedad: historia, teoría y práctica*. Detroit: Universidad Estatal de Wayne.
- Nowotny, H; Scott, P y Gibbons, M. (2001). Repensar la ciencia: el conocimiento y el público en una era de incertidumbre. <https://www.researchgate.net/publication/>
- Picco, S. (2014) Concepciones en torno a la normatividad en la didáctica: Un análisis interdisciplinario de obras teóricas didácticas y curriculares en la Argentina, entre 1960 y 1990. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. En *Memoria Académica*. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.990/te.990.pdf>
- Rodríguez, C & Zambrano, D. (2024). *Mediación didáctica de la interdisciplinariedad científica para el desarrollo de competencias de comprensión lectora* (Doctoral dissertation). Corporación Universidad de la Costa.
- Torres, C. A. B. (2006). *Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Pearson educación.

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

Identidad profesional de investigadores y discurso académico

Eliécer Aldana Bermúdez

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela deescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Identidad profesional del investigador y su discurso académico

Identidad profesional del investigador y su discurso académico

Eliécer Aldana Bermúdez⁶

Introducción

La identidad profesional es la forma en que una persona se define así mismo y es definido por el entorno en su ámbito profesional. Por su parte, el discurso académico es el lenguaje y las prácticas del discurso que ocurren en cualquier contexto educativo formal, en diferentes niveles y disciplinas. De ahí que el ensayo tiene como tesis argumentar la importancia de la identidad profesional y su discurso académico en la formación de investigadores y la coherencia que estos tienen con el saber y el saber hacer para comunicar los resultados a diferentes audiencias.

El ensayo se estructura en cuatro apartados: discurso académico en la formación de investigadores, identidad profesional en la investigación, competencia para comunicar resultados de apropiación social del conocimiento y conclusiones.

Discurso académico en la formación de investigadores

El discurso académico en diferentes géneros es un lenguaje especializado y técnico utilizado en la investigación, para comunicar de forma hablada o escrita, los hallazgos y los problemas susceptibles de investigación provenientes de diversas disciplinas. Por tanto, demanda formalidad, precisión, objetividad, argumentación y razonamiento para darle validez a la información. Al respecto, Hyland (2000) intenta comprender cómo los investigadores posicionan y construyen con argumentos sus escritos. Así mismo, Swales (1990) considera esencial para la investigación el análisis de los géneros discursivos de diferentes tipos de textos académicos, como artículos científicos, proyectos de investigación y tesis. Por su parte, Foucault (1972) centra su enfoque en la

⁶Doctor en Educación Matemática. Docente. Universidad del Quindío, Colombia. eliecerab@uniquindio.edu.co.
<https://orcid.org/0000-0003-1691-2699>

relación entre poder, conocimiento y discurso como fundamento para entender cómo se construye el pensamiento en contextos académicos.

En efecto, el formalismo de la investigación científica exige que los investigadores y formadores en investigación, generen en los participantes el hábito de la escritura académica y el desarrollo del pensamiento crítico, complejo y propositivo desde la investigación, para la solución de problemas en contextos académicos, científicos, sociales, culturales y políticos.

El discurso crea la articulación que existe entre los conocimientos, los métodos y las formas de identificar y dar respuesta a los problemas en investigación de manera transversal a diversas disciplinas, con conexiones y sinergias entre investigadores. Por ejemplo, a partir de programas de investigación que circunscriben diferentes campos disciplinares como la ingeniería, las matemáticas, las artes y la tecnología, entre otros.

Este enfoque requiere de una mirada multifacética de aspectos curriculares, sociales, culturales y políticos; que se logra mediante el diseño curricular, cursos interdisciplinarios, seminarios, talleres, macroproyectos, semilleros de investigación y eventos académicos en la formación de investigadores. Lo planteado genera impacto y la solución de problemas contemporáneos como lo plantea Morin (2008) que, desde el enfoque del pensamiento complejo, aboga por una orientación que conecte diferentes campos del saber para comprender mejor la realidad.

En este sentido, Gardner (2006) reconocido por su teoría de las inteligencias múltiples, suscitó también la necesidad de enfoques transdisciplinarios en la formación y la investigación. Además, Klein et al (2004) ofrece un marco teórico para entender cómo promover la transdisciplinariedad y cómo eliminar barreras para facilitar su implementación efectiva. Las contribuciones de estos precursores indican que siguen siendo influyentes en la formación de investigadores que buscan integrar conocimientos de múltiples disciplinas para abordar los desafíos contemporáneos.

Identidad profesional en la investigación

Es un proceso complejo y dinámico que se construye a partir de la adhesión a modelos profesionales y procesos relacionales y biográficos; así como la alineación de los roles, responsabilidades, valores y estándares éticos de las personas con las prácticas de la profesión. Entendida como la filiación, afinidad, unidad de intereses, criterios y disposición de los investigadores por esta área del conocimiento. En virtud de ello, se construye en tres momentos: antes de ingresar a estudiar la profesión, durante la experiencia formativa e institucional y en el ejercicio de la profesión.

En este sentido, las narrativas discursivas convergen a explicar y comprender como se perciben los investigadores en un campo, línea o grupo de investigación, en el cual, estas son moldeadas por aspectos académicos, sociales, culturales y profesionales, las cuales ponen en evidencia el compromiso con una comunidad, la formación académica, las experiencias, creencias, valores y las mismas expectativas frente a la investigación.

Al respecto, Goodson (2005) estudió las narrativas de vida y cómo estas influyen en la identidad personal, profesional y en la construcción de identidades en el ámbito educativo y de la investigación. Por su parte, Nerland et al (2014) exploran cómo estas narrativas profesionales de investigadores influyen en su formación en comunidades de práctica, para la construcción de identidades profesionales en la investigación. Por esta razón, estas narrativas en la formación de investigadores están moldeadas por la motivación, la innovación, colaboración, comunicación, participación y las expectativas de cada actor.

En síntesis, la identidad profesional de un investigador es un constructo amplio que es desarrollado en el tiempo mediante la interacción de diversos factores. Comprender las narrativas en la formación de la identidad profesional de los investigadores y cómo pueden modelar su enfoque hacia la investigación es fundamental para entender cómo los investigadores favorecen el avance del conocimiento científico.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Capacidad para comunicar resultados de apropiación social del conocimiento

Hace referencia a la competencia de divulgar de forma exitosa los resultados de investigación o del conocimiento científico a cualquier público, en tal condición, que sean entendidos de forma notable y adaptable a diversos contextos. Por tanto, emerge respuesta a la pregunta ¿Cómo se desarrolla la capacidad de los investigadores para comunicar sus ideas de manera clara, concisa y persuasiva a diferentes audiencias?

Al respecto, Besley et al (2011) señala que esta competencia está influenciada por factores de formación académica, experiencia en investigación, cultura y seguridad en lo que se quiere divulgar. Esta habilidad para transferir información depende de una cultura investigativa, la fiabilidad de los resultados, el rigor de la investigación, la capacidad para que el conocimiento sea accesible, comprensible a otros y del impacto social que refleje ante audiencias en contextos diferentes.

En este orden de ideas, el discurso científico se adapta a las nuevas formas de comunicación y a las demandas de la sociedad, en la medida que se tenga identificado el contexto, las necesidades de los espectadores, seguridad en el estudio realizado, solidez en los resultados, replicabilidad de la investigación y cuándo responde a la solución de un problema social.

En concordancia con esto, se pueden comunicar los resultados de la investigación de manera más accesible al público en general, de acuerdo con el contexto es puntual utilizar lenguaje apropiado, diferentes formas de representación, adaptable al público, elegir formas adecuadas de comunicación como redes sociales, usar un discurso emotivo, cooperar con los medios de comunicación, utilizar plataformas virtuales; así como colaboración transdisciplinaria, accesibilidad a la ciencia, y metodologías activas como la experimentación, innovación y resolución de problemas, que generen desarrollo de pensamiento crítico.

Conclusiones

El discurso académico en la formación de investigadores propicia el desarrollo del pensamiento transdisciplinario, complejo y crítico en tanto que sea el origen de una cultura investigativa de cara

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

a gestar procesos de investigación formativa. Las narrativas son coherentes con el discurso de los investigadores, en la medida que representan el saber y el saber hacer. La identidad profesional emerge de la formación del investigador durante y después de su experiencia haciendo investigación. Para Casasola et al (2016) los investigadores experimentados logran persuadir más con sus discursos académicos para comunicar los resultados a diferentes interlocutores, a partir de diversas estrategias innovadoras de divulgación científica.

Referencias

- Casasola, C & López-Beltrán, C. (2016). La comunicación de la ciencia: un desafío para la sociedad del conocimiento. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 11(33), 11-28.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language*. Pantheon Books.
- Gardner, H. (2006). *Five Minds for the Future*. Harvard Business School Press.
- Goodson, I. F. (2005). *Learning, curriculum and life politics: The selected works of Ivor F. Goodson*. Routledge.
- Hyland, K. (2000). *Disciplinary discourses: Social interactions in academic writing*. Longman.
- Jasanoff, S. (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Klein, J. T et al. (2004). Transdisciplinariedad y complejidad en el análisis social. *Gestión de las transformaciones sociales*, 70. Francia: MOST-UNESCO.
- Morin, E. (2008). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Paidós.
- Nerland, M & Jensen, K. (Eds.). (2014). *Professional learning in the knowledge society*. Springer.
- Swales, J. M. (1990). *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge: University Press.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

El discurso académico en la formación de investigadores contables

Maribel del Rocío Paredes Cabezas

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela deescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

El discurso académico en la formación de investigadores contables

Academic discourse in the training of accounting researchers

Maribel del Rocío Paredes Cabezas⁷

Introducción

En la formación de jóvenes investigadores en el área de contabilidad, el discurso académico sin duda alguna juega un papel importante en el desarrollo de habilidades investigativas contables. En este ensayo se considera al discurso, desde el ámbito de la interacción con el lenguaje y el pensamiento, como una herramienta fundamental para moldear la capacidad analítica de los jóvenes investigadores, permitiéndoles conceptualizar y resolver problemas contables de manera transdisciplinaria. Para lograr esto, es fundamental fomentar un enfoque integral, que integre diversas perspectivas y metodologías de investigación, y que además se apoye en una narrativa clara y persuasiva que permita a los investigadores comunicar sus hallazgos de manera efectiva.

Discurso académico en la formación de investigadores contables

En este contexto el discurso académico se convierte en una herramienta clave para la formación de investigadores contables, ya que no solo facilita la transferencia de conocimientos, sino que también fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. A través del análisis de textos científicos y de la participación en debates académicos, los investigadores en formación aprenden a estructurar sus ideas, a argumentar con evidencia y a reflexionar sobre diversas perspectivas. En este contexto, Pérez y Pinto (2016, p.37) consideran a “la investigación es una herramienta útil para la formación del profesional contable”.

Esto por cuanto, contribuye en el desarrollo de competencias importantes y necesarias para el ejercicio óptimo del profesional en el campo de las finanzas y la contabilidad. El discurso

⁷Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, maribeldparedes@uta.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-8449-5404>

académico es esencial para que los investigadores se inserten en las comunidades científicas, lo cual es fundamental para el avance del conocimiento en áreas tan dinámicas como la contabilidad. Este tipo de interacción discursiva permite a los investigadores en formación reflexionar sobre las normas, prácticas y teorías que dominan el campo de la contabilidad y finanzas, llevándolos a un entendimiento más profundo y a la generación de nuevas ideas.

La investigación contable requiere de un enfoque transdisciplinario que permita integrar conocimientos de economía, administración, auditoría, finanzas, presupuestos, tributación y tecnología. Para desarrollar este pensamiento, el discurso académico debe estimular la interacción entre diferentes disciplinas, lo que permite a los investigadores en formación analizar problemas contables desde múltiples perspectivas. Un estudio realizado por Dumay (2014) subraya la importancia de la colaboración en la contabilidad, ya que permite que los investigadores comprendan cómo las decisiones contables afectan y son afectadas por otros campos del conocimiento.

El enfoque transdisciplinario en la investigación contable permite a los investigadores identificar las interconexiones entre diferentes áreas y abordar los problemas contables de manera integral. Esta integración de conocimientos puede convertirse en el punto de partida en un entorno económico globalizado, donde las decisiones contables cobran relevancia e influyen en aspectos como la optimización de los recursos, la tributación y la gestión financiera de las empresas.

Según un estudio de Cáceres (2017) la transdisciplinariedad en la contabilidad no solo mejora la comprensión de las dinámicas empresariales, sino que también fomenta la creación de metodologías más robustas que ayudan a abordar problemas complejos que se plantean en el mundo contemporáneo de los negocios. De ahí su relación con el discurso académico el cual debe incorporar diversas disciplinas para ofrecer soluciones más completas y adaptadas a las realidades económicas cada vez más cambiantes en el entorno empresarial.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Además, esta la presencia de la tecnología la cual avanzado una velocidad insospechada y por tanto ha acelerado la necesidad de un enfoque transdisciplinario, particularmente con la adopción de sistemas contables automatizados y la inteligencia artificial. Estas tecnologías requieren que los investigadores contables comprendan no solo las finanzas y la administración, sino también cómo los sistemas de información y los algoritmos influyen en la toma de decisiones. Según Cortes, Macias y Rodríguez (2023) la automatización de procesos contables ha generado nuevos desafíos que demandan colaboración transdisciplinaria entre contadores, ingenieros de software y especialistas en datos.

Esto precisamente argumenta sobre la idea que la formación de investigadores contables debe ir más allá de los aspectos técnicos de la contabilidad y abarcar un enfoque transdisciplinario que permita enfrentar las complejidades del mundo actual. De este modo, el discurso académico se convierte en un vehículo para el intercambio de ideas, favoreciendo la innovación y la resolución de problemas complejos en la contabilidad en el entorno de un mundo globalizado y organizaciones contemporáneas cada vez buscan posicionarse como la más productiva y competitiva.

Papel del discurso en la resolución de problemas complejos

El discurso también es fundamental para el desarrollo de la capacidad de los investigadores contables para resolver problemas complejos que plantea la internacionalización de la economía y la supervivencia en una economía globalizada. En el ámbito contable, los problemas con frecuencia requieren examinar varios factores y una evaluación detallada, al tiempo de explicar de manera clara y concisa estos problemas ayuda a hacer bien conjeturas y estudios de planes que pueden resolver problemas y facilitar la formulación de hipótesis y el diseño de metodologías de investigación que permitan llegar a soluciones viables. En este contexto, el discurso se convierte en una manifestación externa del pensamiento crítico, ya que permite a los investigadores estructurar sus ideas de manera lógica y presentar soluciones basadas en evidencia.

El pensamiento crítico en la investigación contable no solo depende de la capacidad de analizar datos, sino también de comunicar estos análisis de manera coherente y convincente. En este sentido, el discurso bien fundamentado permite que los investigadores articulen sus hallazgos, justificando sus conclusiones con base en evidencias empíricas y teóricas. Para, Pérez y Pinto (2016) este proceso de comunicación, que es parte integral de la investigación, facilita no solo la comprensión de problemas complejos sino también la colaboración entre equipos transdisciplinarios. El desarrollo de competencias discursivas en la investigación contable permite que los investigadores presenten sus ideas con mayor claridad, lo que contribuye a mejorar la toma de decisiones en entornos financieros complejos.

El discurso en la investigación contable es esencial para adaptarse a los cambios normativos internacionales y las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que están transformando el campo. La capacidad de los investigadores para formular preguntas relevantes y presentar soluciones innovadoras depende en gran medida de su habilidad para interpretar y comunicar tanto los problemas como los avances tecnológicos.

Por su parte, Roncancio, Mira & Muñoz (2017) consideran que, en un entorno contable globalizado, las competencias discursivas son fundamentales para conectar la teoría contable con la práctica profesional, generando un puente entre el conocimiento académico y su aplicación en el sector empresarial. El uso de un discurso preciso y claro es esencial para la construcción de argumentos sólidos y persuasivos, lo cual es de vital importancia en la contabilidad, donde los detalles son fundamentales para la toma de decisiones informadas y sobre la base de estados financieros razonables y oportunos.

Narrativas profesionales en la investigación contable

Las narrativas utilizadas por los investigadores también juegan un papel importante en la formación de su identidad profesional, que a decir de Reissner & Armitage-Chan (2024) es un componente clave en el desarrollo de los profesionales, ya que permite a los investigadores alcanzar

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

una comprensión más profunda de su rol dentro de la comunidad científica. Una identidad profesional bien formada ayuda a las personas a desarrollar una autocomprensión profesional. En contabilidad, las narrativas no solo permiten comunicar los resultados de la investigación, sino que también reflejan el enfoque ético y profesional que el investigador adopta frente a su campo.

Las narrativas en la investigación contable no solo comunican los resultados, sino que también juegan un papel esencial en la formación de la identidad profesional de los investigadores. La manera en que los investigadores presentan y estructuran sus hallazgos refleja su enfoque ético y profesional. Esto es particularmente importante en el campo contable, donde la claridad, el rigor y la ética en la comunicación de los resultados son fundamentales para mantener la credibilidad y la confianza pública.

Además, el discurso y las narrativas influyen en cómo los investigadores se posicionan dentro de su campo, ayudándoles a establecer una reputación profesional sólida. La habilidad de articular claramente los problemas y las soluciones es crucial, ya que las investigaciones impactan de manera directa en la toma de decisiones empresariales y económicas. Esta capacidad de comunicación también está relacionada con la formación de una identidad profesional robusta, la cual, es esencial para la práctica proactiva y el desarrollo continuo de los profesionales en su campo.

Según Bebbington y Larrinaga (2014) las narrativas contables pueden moldear el enfoque de los investigadores hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, temas cada vez más relevantes en la contabilidad contemporánea. Por lo tanto, es fundamental que los investigadores en formación desarrollen la capacidad de construir narrativas coherentes que no solo comuniquen datos, sino que también promueven valores éticos y responsabilidad profesional e incluso responsabilidad social.

Conclusión

En la formación de investigadores contables, el discurso académico no solo es un medio para divulgar conocimientos, sino también una herramienta para desarrollar competencias críticas e

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

transdisciplinarias. A través del uso de un discurso claro y bien estructurado, los investigadores en formación pueden resolver problemas complejos, integrar diversas disciplinas y construir una identidad profesional sólida, que le permita a las organizaciones contemporáneas alcanzar sus objetivos, posicionarse y expandir sus mercados siendo solidariamente responsables. En este sentido, es esencial que las instituciones educativas fomenten el uso del discurso académico como una práctica constante en la formación de sus estudiantes de contabilidad, promoviendo así la innovación y el desarrollo en este campo.

Referencias

- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395-413. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.003>
- Cáceres, G. (2016). Carácter interdisciplinario de la contabilidad. *Revista Publicando*, 3(9). 2017, 387-395. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5833553.pdf>
- Cortes, J; Macias, R y Rodríguez, J. (2023). La automatización y su impacto en el empleo del área contable. *Revista G-ner@ndo*, 4(1). 996–1017. <https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/download/103/96/392>
- Dumay, J. (2014), "Reflections on interdisciplinary accounting research: the state of the art of intellectual capital", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27 Iss 8, 1257 - 1264 <http://dx.doi.org/10.1108/AAAJ-05-2014-1714>
- Pérez, V. y Pinto, G. (2016). La investigación contable como herramienta pedagógica en la docencia universitaria. *Revista de Contabilidad y Finanzas. Ciencias Administrativas*, 7, 37-47. <https://www.redalyc.org/journal/5116/511652569006/html/>
- Reissner, S & Armitage-Chan, E. (2024). Manifestations of professional identity work: an integrative review of research in professional identity formation. *Studies in Higher Education*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/03075079.2024.2322093>
- Roncancio, Á. D; Mira, G. E & Muñoz, N. M. (2017). Las Competencias en la Formación del Profesional Contable: Una Revisión de las Posturas Institucionales y Educativas en Colombia. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, XXV(2), 83-103. <https://www.redalyc.org/pdf/909/90952679006.pdf>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

La hija del cafetal (Cuento)

José Fabián Elizondo González

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
re
ativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela deescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Hija del cafetal (Cuento)

Hija del cafetal (Cuento)

José Fabián Elizondo González⁸

- Oiga, Roberto, ¿usted puede traer una carrucha de hilo blanco? Es que ya se me está acabando este hilo y necesito hacerles ruedo a las cortinas.
- Pero ¿para qué, Magda?
- ¿Cómo que para qué?
- Yo las veo perfectas.
- ¿No ve cómo están?
- ¿Bien?
- ¿Qué estaré pagando, Dios mío? Qué barbaridad. Ya las cosas no las hacen como antes decía furiosa Magda mientras intentaba hacerle el ruedo a una de las transparentes cortinas de su habitación.

Notoriamente, la frustración no era tanto por la conversación con su marido ni por las telas, si no por algo más. Ella continuó:

- Y eso que sólo somos nosotros dos. Se imagina que hubiera carajillos corriendo por toda la casa. Dios nos libre... ¿verdad?

A Magda le bajaba una lágrima perdida por su ruborosa mejilla derecha. Después de nueve años de matrimonio, sentía que sus posibilidades de ser madre se habían agotado; esto había puesto una tensión fuerte en ambos.

⁸ Magíster en la Enseñanza del Inglés. Universidad de Costa Rica. josefabian.elizondo@ucr.ac.cr. <https://orcid.org/0000-0003-4819-0213>

Para Magda este tipo de situaciones simplemente le embarrialaban el corazón. Ella no sabía cómo expresárselas a un hombre que realmente sólo pensaba en el trabajo, en su finca, en el cafetal, en los jornaleros y en los benditos inmigrantes italianos.

La mayor parte del tiempo la pasaba fuera de la casa y ella, para entretener el tiempo, se entretenía con sus costuras, todo con tal de ignorar su realidad en la Zona Sur.

Entonces, para no darle el gusto de verla llorar, disimuló haberse pinchado con una aguja.

— Hasta las agujas ya no las hacen como antes. Mirá, hasta me sacó una lágrima la bandida.

Creo que también voy a tener que cambiarla. Son de esas cosas que venden acá en la Zona Sur que no se comparan con lo que hay en Alajuela.

— ¡Ahora en Alajuela hay cosas que valen la pena! No me hagás reír.

— ¿Cuándo va a ser el día en que volvamos? — murmuraba Magda para sus adentros.

Pero en su berrinche, continuó Roberto Rodríguez:

— Ahora me va a decir que con su familia. Esa sarta de polos y maiceros. Yo a veces pienso seriamente que usted podría ser un poco más agradecida.

— ¿De qué? ¿De vivir aquí encerrada en medio de cafetales sin futuro?

— No se atreva... ¿Cómo va a venir a renegar una vida que usted nunca pudo tener? Lo que tenías asegurado era que te ibas a morir de hambre en ese barrio de mala muerte con esa gentucha que ni vale la pena mencionar.

— Pero...

— Agradezca que la saqué de ese hueco.

— ¡Pero, vivimos en otro hueco! ¿Usted no se ha sentado a considerar eso, Roberto? ¿Qué tanto hacemos aquí? ¿Cuánto más vamos a tener que vivir en este barrial? ¡Aquí no hay nada! Todo está muerto; todo está lleno de barro y de benditos tomatales. ¡Tuviera usted sus ideas propias, pero siempre anda oliéndole los pedos a esos chinos e italianos!

— Yo dejé todo en San José para venirme acá con vos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

- Yo nunca le pedí eso.
- Todo lo perdí porque quería empezar de cero. Dejé a mi familia, una que sí valía la pena por darle un chance a este negocio.
- ¡Ahora usted es la víctima!
- ¡Qué más querés?
- Nada...
- Entonces, ¿por qué renegás tanto? ¿Qué es el drama? Si el problema es el hilo para las benditas cortinas ahora te lo traigo y ya.
- ¡Qué no es un maldito hilo lo que quiero! ¿Por qué no entiende?
- ¿Qué? ¿No entiendo qué? ¿Qué es lo que querés?
- Diay, al parecer lo único que según usted no me puede dar.
- Magda...
- ¿Qué? ¿Ahora no se le pueden decir las verdades al hombre de sociedad Cotobrusenseña?
- No te atrevás... malagradecida. Te he dado todo. ¡Dios, qué querrá esta mujer!
- Un hijo, Roberto. Un bendito hijo— decía Magda ahora sin ocultar sus lágrimas, tirándose a llorar encima de la máquina de coser.
- Así es la cosa. No me espere despierta.
- Nunca lo hago.

Así, Roberto Rodríguez salió de su casa rumbo a la finca. El señor Wo Chon lo estaba esperando.

La única cantinita del pueblo de Sabalito de San Vito de Coto Brus también lo aguardaba, pero ella sabía ser paciente.

Por otro lado, Magda se quedó sollozando, mirando por la ventana sin vidrios, con las cortinas a medio zurcir.

Magda estaba fuera de sí. Miraba al tomatal sin verlo: sus ojos estaban fijados en lo que había podido ser.

Empero, hubo algo que la trajo de vuelta: un leve y sofocado maullido que se coló desde el exterior.

Después de qué Roberto Rodríguez se desvaneció a través del zaguán, la casa había quedado sola. Magda ya ni tan siquiera escuchaba su máquina de coser andar.

A pesar de que Roberto Rodríguez era administrador de una de las grandes fincas de esta nueva y prometedor zona, Roberto realmente no sabía administrar su tiempo, su familia y mucho menos sus deudas pendientes con Magda.

Ella, viendo hacia el zaguán, contemplaba la oscuridad de las sombras en las mismas edificaciones que habían construido ambos.

Con la luz que entraba por las diferentes ventanas huecas de su humilde morada, se veían formas circulantes en el pasillo, las cuales jugaban frente a los ojos de Magda. O más bien, se podría decir que las sombras tomaban vida al saber que habían sido abandonadas y que ahora podían reclamar su lugar.

Sus hilos y sus proyectos hoy se veían interrumpidos. Magda sabía que ambos habían hecho increíbles sacrificios para estar ahí, pero, de alguna manera, nada justificaba su sufrimiento.

El vacío y la oscuridad poseían su casa de madera antigua y crujiente. Los espacios que podían haber sido rellenos por familias, niños, risas y juegos eran simplemente una realidad ficticia en la cabeza de Magda.

No había a quién enmendarle una media; no había ropa descocida por remendar. Para sí misma, ella creía que su trabajo muchas veces era crear, enmendar, creer que las cosas se podían reparar, para así reconfigurarlas en una nueva realidad.

Sin embargo, para el día de hoy el propósito de Magda parecía inexistente. En su cabeza dudas florecían incansablemente: “¿qué puedo enmendar en medio de este cafetal olvidado por

Dios?” Más específicamente, “¿podría yo enmendar tanto que necesitaba reparación?” Sus hilos, sus manos, sus telares podían reparar casi todo, todo lo que parecía necesitar costuras. Pero lo descosido parecía ir más allá de sus capacidades: ¿cómo se tejía impecablemente un desfile de sueños rotos?

Por medio de su ventana hueca, Magda lo que podía ver a todo su alrededor eran plantaciones de café, las cuales estaban incrustadas en interminables parcelas, acompañadas de sus imperantes charcos de lodo indomable y unos cuantos tomates. Muy a la distancia se podían divisar algunos de los techos herrumbrados de algunas de las familias que también decidieron correr su suerte con una apuesta tan arriesgada.

Magda podía saborear ese característico olor a tierra húmeda y fértil en un pueblo lejano en donde no se sentía una habitante más. Ella podía percibir esa humedad en el aire, ese olor al monte con lluvia incipiente. Con la lluvia que no perdonaba ningún rincón e inundaba hasta las intimidades.

Magda había pasado de vivir en un pueblo en Alajuela a estar inmersa en una selva tropical. Lo cual reflejaba vivamente mucho de lo que estaba pasando en su interior. Así como una selva tropical inexplorada, sus sentimientos se veían enlodados y encharcados de harta represión, necesidad y futuro incierto. Los sonidos del cafetal eran simplemente un reflejo de los salvajes laberintos innavegables de los cuales ni ella sabía cómo escapar.

Las matas de café multicolor también eran un fiel espejo de todo eso que Magda cosía y descosía. Los granos verdes encarnaban todos los sentimientos que ella y Roberto todavía no habían sido lo suficientemente maduros para afrontar.

Por otro lado, esos granos rojos, que inclusive caían al suelo desesperados en busca de alguien que les diera su valor, conformaban los fútiles esfuerzos, los cuales en incontables ocasiones terminaban por pudrirse en el suelo—pisoteados.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

Esta era la realidad de Magda: mientras que ella se encontraba inserta en un contexto ajeno, imposible de comprender para su realidad, todo a su alrededor, inconscientemente, fabricaba un retrato inexplicable de su vida y sus decisiones, así como de lo que le aguardaba el futuro.

En pleno trance, el sofocado maullido volvió a colarse desde el exterior. Sin ánimo de hacerse cargo de tal gatuna criatura, Magda optó por ignorar el juego de sombras en el zaguán, al mirar más detenidamente a través de su ventana. Empero, ningún indicio de un felino se registraba en su vista. Fue ahí cuando el colectivo habitante de la penumbra pareció salir del pasadizo y fluir inquietamente en plena luz del día hacia el tomatal y un poco más allá. Por alguna razón, el olfato de Magda se agudizó: sintió el movimiento de los tomates, de su flor, de su progenie.

Toc toc

Toc toc toc

Toc toc toc toc toc toc

Sonaban hambrientos, inundando la penumbra de la casa de madera. Los acompañaba una sombra bípeda que se asomaba por debajo de la ranura de la puerta principal, creando sus propios movimientos. El zaguán había sido invadido.

Toc toc

Toc toc toc

Toc toc toc Toc toc toc

Las sombras residentes se escabullían hacia las vigas colindantes y escapaban desaforadas hacia los tomatales. La cómplice luna sanviteña se colaba por las ranuras de la madera, acomodándose a los cambios de temperatura, a los cambios de sus inquilinos.

Toc toc

Toc toc toc

Toc toc toc Toc toc toc

Sonaban hambrientos, inundando la penumbra de la casa de madera. Ahora los acompañaba la sombra de un infante llanto moribundo, envuelto en papel periódico y protegido del sereno con harapos. Lo taciturno de su quejido enfriaba las paredes de la residencia silvestre; aún más, petrificaba el tiempo; a sus habitantes.

En un decadente silencio, se escuchó murmurar:

- Creo que todavía siguen ahí.
- ¿Ya guardaste todo lo que ocupás?
- Hace tiempo era hora de irnos.
- Pero eso no fue lo que te pregunté.
- ¿Cómo podemos irnos sabiendo que esas sombras nos van a...
- ¿A qué? ¿A ir a buscar a San José?
- ... a perseguir a donde sea que vayamos...
- No, si no nos ven. Bueno, hay que terminar de empacar. A ponerle.
- ...sin importar si nos ven o no.
- ¿De qué estás hablando?
- ¿Qué diferencia hace salir de aquí cuando vamos a tener que recordar este espanto de noche?
- Ya casi es hora. En cuanto se vayan las sombras salimos.
- ¿Y si les decimos que sí? Yo no quiero este peso en mi consciencia.
- Nunca.
- Se están muriendo de hambre y frío.
- Jamás.
- Pero, y si Celia se da cuenta que...
- No tiene porqué saberlo.
- Y si pregunta...

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

- Nunca tuvo hermanos.
- Pero...
- Ni padre ni madre. Ella es una hija del cafetal.
- ¿Qué tiene usted en su coraz...?
- No quiero escuchar más. Shhhh...De hecho, poné atención.
- Ya no hay nadie.
- Apagá las candelas. Alistá a Celia. Abrígala bien que en San José va a estar frío.
- Roberto...
- ¿Qué, Magda?
- Nada.
- Nada nunca es nada con vos.
- Y si Celia quiere volver...
- No sabrá de dónde vino.
- Pero sus apellidos, su fecha de nacimiento. Con eso ella podría volver y buscar...
- Nada tiene que andar buscando lo que no se le perdió.
- ¿Y cuando nos muramos qué?
- Pero ¿qué novela te armaste en la cabeza, mujer!
- No es una novela. Es la realidad, Roberto.
- Entonces, nunca la sabrá.
- ¿Le vamos a cambiar el nombre entonces? ¿Y su fecha de nacimiento?
- Cuando llegemos a San José veremos.
- Si llegamos a San José...
- No vamos a ir a Alajuela.
- Pero...
- Primero muerto. Hablé. Ya Manuel nos debe estar esperando.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

- ¿Manuel?
- El que nos va a llevar hasta el ferry. Sacá tus chuches y ponelos en la entrada.
- Parece que ya está amaneciendo.

*Tortillitas de manteca
pa' mamá que está contenta.*

*Tortillitas de cebada
pa' papá que no da nada.*

...

*Tortillitas de manteca
pa' mamá que está contenta.*

*Tortillitas de cebada
pa' papá que no da nada.*

Así, entre canciones y juegos, Magda despertaba a Celia en una gélida madrugada. Celia, en su desconcierto, solamente podía ver el rostro sonriente de su madre, mientras que el silbido del viento se colaba por entre la madera y las puertas. El cielo estaba oscuro y adormecido como para empezar su día. Pero un claro y retumbante toc le aclaró su rumbo: algún lugar lejos de San Vito de Coto Brus. Un pueblo en el que Roberto ni Magda volvieron a poner un pie por el resto de sus vidas.

La casa esquinera se sentía vacía en la ausencia de Tita. En su retorno del cementerio de Moravia, tanto Celia como sus hijos, Roberto Ricardo, Alonso y Daniel, entraron a la casa de Tita esa tarde por medio del portoncito, el que ya no se cerraría a las 6 p.m. todos los días.

Con sus zapatos negros, ahora parcialmente pringados de espiraciones y del pelo de gato que lamentaba el luto de la transición de Magda Herrera, atravesaron el umbral de la pintoresca

cocina, la cual estaba bañada en luz, tan resplandeciente como el brillo del sol después de haber sido ahogado por una tempestad pasajera.

El gallo todavía estaba amarrado en el patio de pilas. Con oídos sordos, los visitantes mudos escucharon sus palabras. En ellas, podían escuchar a su Tita hablándole a las matas, a su arreglo floral de claveles deshojables, a Don Francisco en la televisión. Sin embargo, para Celia, este cacareo vaticinaba cambios: su canto era diferente. Con una lágrima en su rostro, les confesó a los silentes:

- Chiquillos, ahora que mamá no está con nosotros, creo que es hora.
- ¿Hora de qué, Ma?
- ¿Está todo bien?
- No entiendo. O sea, ¿por qué hoy?
- Déjenme y les cuento. ¿Está bien? Tenemos que hablar de algo. Algo que yo le prometí a mamá no revelar hasta que... bueno... hasta que ya no estuviera con nosotros.
- Tranquila, Ma. Tómese su tiempo.
- ¿Querés que nos quedemos acá? ¿O vamos a la casa?
- Diay, esta es nuestra casa también. Quedémonos acá. Creo que tiene más sentido.
- ¿Querés un té de jazmín? Ya me pongo a hacer para todos.
- Gracias, mis amores.

Pensando y midiendo bien el impacto que podrían tener sus palabras, Celia les preguntó muy abiertamente:

- ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que su Tita no era su abuela biológica?

Un tren de suspiros llenó la habitación. Roberto Ricardo por un momento casi deja caer la tetera que tenía en mano, mientras que Alonso y Daniel se cubrieron la boca con sus manos, buscando los vocablos y sentimientos apropiados para reaccionar ante tal revelador comentario.

Por otra parte, por fracciones de micro segundos, Celia veía el rostro de sus hijos procesar esta información, mientras su pecho se desinflaba. Este secreto la había estado asfixiando por décadas; hoy era la única vez que había podido respirar. Respirar su verdad.

- Ma, el hecho de que Tita no fuera nuestra abuela biológica no cambia nada. Tita fue y seguirá siendo Tita para toda la vida. Nunca pienses que nosotros nos vamos a hacer de ideas locas, porque no es así.
- Ay, mis amores. Muchas gracias. No saben lo que me ha pesado en el pecho por tantos años— decía mientras los abrazaba a cada uno y les daba un beso en la cabeza.
- Entonces, la próxima semana salgo para la Zona Sur.
- ¿Cómo? ¿A la frontera?
- No, necesariamente. A San Vito.
- ¿Ahí está alguien que conocés?
- De ahí vengo yo.
- Pensé que toda la vida habías vivido acá en San José.
- Pues no, mi amor.
- Entonces de allá es tu familia biológica ¿me imagino?
- Así es. En estos últimos meses pude localizar a la señora que me tuvo a mí y a mis hermanos y hermanas.
- ¡Tíos!
- Pues sí, pueden llamarlos así.
- Y ¿quiénes son o cómo son?
- Todo a su tiempo.

El sofocado maullido volvió a colarse desde el exterior; ahora era inevitable ignorarlo. En la dirección hacia el tomatal, y un poco más allá, ella pudo divisar el origen del sonido. Este provenía desde el agujero en la tierra en donde quemaría la basura comunal esa misma noche. Con el rabillo

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

del ojo, Magda reparó una mujer caminante a lo lejos, tal vez quien había desamparado al ininteligible ente maullador.

Pero las sombras inquietas le redirigieron su mirada hasta el centro del basurero, ahora flotante en barro por las lloviznas ocurrentes. Con su cuerpo ahora enlodado, Magda se sumergió entre la piscina de desechos, levantando bolsas rotas con jugos humeantes. El fatigado maullido lloró una última vez. Magda, entonces, cerró sus ojos y se dejó llevar por este silente llamado. En su intento por avanzar en medio de lo abandonado, un movimiento leve cerca de su tobillo izquierdo la obligó a mirar hacia abajo.

En un saco roto, observó la criatura que la había estado llamando hasta su ventana, incitando las sombras del zaguán. Lo que Magda avistó al abrir el saco, no era un gato, como ella esperaba. Sucia, sin pañales, con una camisita haraposa carraspeó una mirada de ojos claros, clamando por su madre.

- ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! —gritó Magda tratando de alcanzar a la figura caminante, mientras llevaba a la diminuta figura en brazos. Su piel revestida en picaduras de mosquitos y una cabeza copiosa de escamas.
- ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! —imploró Magda a la silueta abandonante. Empero, esta solamente volvió la mirada y le dijo al viento,
- Deje a Cristina ahí. Que se la coman los coyotes. O que la quemem con la basura. De por sí, ella es hija del cafetal.
- ¡Señora! — le imploró Magda una vez más mientras caía de rodillas en el lastre. Viendo la silueta desaparecer en compañía de las sombras del zaguán, Magda proclamó en el rostro de su descubrimiento:
- Celia, señora. Mi hija se llama Celia.

Al regresar a su casa, el zaguán estaba inundado de luz. No había más sombras en él. Ni en ese momento ni cuando Roberto Rodríguez se atragantó al ver la invasora criatura enfermiza en

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

su cama. Magda tomó sus colchas tejidas a mano y por las noches durmió en el frío del suelo de la cómplice madera con su hija, Celia, mientras ambas rehacían sus vidas al respirar, lejos de la oscuridad.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

Reseña del Libro Convergencia Tecnológica, Mercados disruptivos e Inteligencia Artificial Crisálida Victoria Villegas González

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Reseña del libro
Convergencia tecnológica, mercados disruptivos e inteligencia artificial

Book review
Technological convergence, disruptive markets and artificial Intelligence

Crisálida Villegas González⁹

Autoras: Maria Teresa Hernández, Edicta Rivas, Nohelia Alfonso y Crisálida Villegas, Año 2024, Sello Editorial ESCRIBA.

El libro reseñado plantea en su introducción que la Inteligencia Artificial llegó para revolucionar a las diferentes industrias y convertirse en una de las tendencias más disruptivas para el comercio. En ese contexto, la integración de la inteligencia artificial (IA) en los mercados disruptivos es un tema fascinante y de gran actualidad, reconociendo que esa tecnología está transformando industrias enteras, al proporcionar soluciones más inteligentes. Se estructura en tres capítulos: convergencias tecnológicas, mercados disruptivos e integración de la inteligencia artificial.

El primer capítulo, plantea la **convergencia tecnológica** como la tendencia de diferentes sistemas tecnológicos a evolucionar hacia la realización de tareas similares. Este concepto se originó principalmente en el ámbito de las telecomunicaciones para describir las redes, sistemas y servicios que se generan a partir de combinaciones de tales elementos. Además, la convergencia

⁹ Doctora en Ciencias de la Educación. Presidente Escriba. villegascUIT@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-3433-6595>

tecnológica puede referirse a tecnologías previamente separadas, como la voz y los datos, que ahora comparten recursos e interactúan sinérgicamente, creando nuevas posibilidades. Implica, la interconexión de distintas tecnologías (computación e informática) más la agrupación de elementos multimedia y redes comunicacionales, dando lugar a nuevas formas y espacios de comunicación, constituyendo en la ecuación que la representa.

Dos convergencias tecnológicas: una conocida como NBIC, que es a confluencia e interacción de la nanotecnología, biotecnologías de la información y ciencias cognitivas. La otra es la convergencia tecnológica entre la IA, el internet de las cosas, la computación en las nubes, las redes 5G y los datos son el combustible. Producto de la convergencia tecnológica, surgen dispositivos que pueden realizar varias funciones, un ejemplo podría ser un teléfono inteligente que presenta una gran variedad de funciones todas integradas en único dispositivo: cámara, posibilidad de ver la televisión, despertador, navegador y GPS.

La convergencia genera dos procesos sucesivos. El primero es el impacto inmediato, la digitalización, en este estadio se ubica la mayoría de los países latinoamericanos. El segundo proceso, consecuencia del anterior, es la evolución hacia un nuevo modelo en el cual todos los servicios y las redes de transmisión estén sometidos a un único marco regulador, este es el punto en el cual están situadas las regiones más desarrolladas del mundo, como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea.

El segundo capítulo, **mercados disruptivos**, plantea que la disrupción creativa es cada vez más frecuente en las empresas, a medida que los mundos digital y físico se fusionan; industrias enteras están cambiando gracias a la intervención de marcas que hace pocos años ni siquiera existían. En el entorno empresarial, esto significa que los líderes del mercado pueden ser desplazados por otras organizaciones que apostaron por la innovación disruptiva para la optimización de sus productos, procesos y servicios.

De ahí entre las características de los negocios disruptivos, se tiene: (a) que rompe con las convenciones del mercado, lo que implica pensar más allá de las normas establecidas y adoptar un enfoque audaz; (b) ofrece soluciones radicalmente diferentes y valiosas y (c) busca pensar más allá de los métodos tradicionales, abrazando la innovación. Los cambios en estos negocios son radicales: en las compras, el marketing digital, las redes sociales, entre otros. Algunos de estos modelos de negocios disruptivos, pueden ser: Freemium como LinkedIn; el de suscripción, tal como Netflix y libre, como Facebook.

El tercer capítulo, **Integración de la Inteligencia Artificial (IA)** señala que todavía hay muchos mitos dando vueltas alrededor de esta tecnología. La IA es una disciplina de ingeniería informática, que obtuvo su reconocimiento académico en 1956. La IA en los mercados disruptivos puede ser un catalizador para la innovación comercial ofreciendo nuevas formas de personalizar el mercado, también está jugando un papel crucial en la mejora de la seguridad y la gestión de riesgos.

La integración de la IA en los mercados disruptivos constituye un proceso continuo que requiere inversión, adaptación y una visión estratégica para aprovechar al máximo sus capacidades. Eso significa que se utiliza como una herramienta clave para redefinir procesos, productos y servicios, lo que a su vez puede conducir a la creación de nuevos modelos de negocio y estrategias de mercado que antes no eran posibles. La clave para una integración exitosa de la IA en mercados disruptivos es la colaboración entre humanos y máquinas, siendo fundamental que las empresas adopten un enfoque ético y responsable, considerando el impacto en la fuerza laboral y la sociedad en general. Desde este punto de vista, el libro puede ser un aporte al conocimiento y a los avances de la IA, en el ámbito comercial.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email : revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos : +5804243223982

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 5, No. 2, 2024 (Julio-Diciembre)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescuela.deescriitores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES